

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes

Leandro Ricardo Wenceslau

A CONSTRUÇÃO DO PRECONCEITO:
Uma investigação conceitual para a criação filmica do curta-metragem *Bolha*

Belo Horizonte
2021

Universidade do Estado de Minas Gerais
Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes

Leandro Ricardo Wenceslau

**A CONSTRUÇÃO DO PRECONCEITO:
Uma investigação conceitual para a criação filmica do curta-metragem *Bolha***

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito necessário à obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Processos de Formação, Mediação e Recepção

Orientadora: Profa. Dra. Marília Nunes Silva

**Belo Horizonte
2021**

W468c

Wenceslau, Leandro Ricardo.

A construção do preconceito : uma investigação conceitual para a criação fílmica do curta-metragem *Bolha* [manuscrito] / Leandro Ricardo Wenceslau -- 2021
102 f., enc.: il., fotos totalmente color. ; 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2021

Orientadora: Profa. Dra. Marília Nunes Silva.

Bibliografia: f. 78-81.

1. Arte e ciência. 2. Cinema. 3. Teoria social cognitiva. I. Silva, Marília Nunes.
II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes.
III. Título

CDU:791.43-2

CDD: 791.43

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais

No dia seis de dezembro de dois mil e vinte um, às dez horas, por teleconferência pela plataforma *Teams*, realizou-se a prova de defesa da Dissertação do mestrando Leandro Ricardo Wenceslau, intitulada: ***A construção do preconceito: Uma investigação conceitual para a criação filmica do curta-metragem Bolha.*** A comissão examinadora esteve constituída pelos Professores: Profa. Dra. Marília Nunes Silva, Orientadora e Presidente da banca, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda da Universidade do Estado de Minas Gerais, Examinador Interno, Professor Dr. Ronaldo Santhiago Bonfim de Souza, Membro Externo, da Faculdade Arnaldo. Concluídos o trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o candidato:

Aprovado

Aprovado com indicação para publicação

APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o (a) candidato (a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 06 de dezembro de 2021.

Presidente da Banca:

Professora Dra. Marília Nunes Silva

Examinador Interno:

Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda

Membro Externo:

Professor Dr. Ronaldo Santhiago Bonfim de Souza

AGRADECIMENTOS

Os meus mais sinceros agradecimentos aos professores e mestres que iluminam sempre minha caminhada.

A Geny e a Abrantes por seu amor manifesto em uma vida de lutas para que eu pudesse estudar.

A Bernardo por seu amor e por topar essa caminha de vida em conjunto comigo.

A minha família (Vanessa, Júlia, Priscila, Helenna e Paulo) pelo suporte constante em incontáveis formas.

Aos meus amigos pela compreensão e encorajamento e por sempre me elevarem.

A minha orientadora, Dra. Marília Nunes, pela acolhida, contribuição e incentivo incessante na construção deste trabalho.

Aos meus parceiros das artes, que me entregam sempre o melhor de si.

À CAPES, pela concessão de uma bolsa de estudos. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

RESUMO

Esta pesquisa explorou as relações entre processo artístico e pesquisa científica, a partir da proposta criativa do filme *Bolha*, que aborda temáticas como preconceito, formação da identidade e adolescência. Desenvolveu-se uma proposta filmica sustentada por um arcabouço teórico no campo da cognição social conectando temas como as percepções dos indivíduos e dos grupos, os aspectos que levam aos preconceitos e a formação da identidade na adolescência. Para isso, a dissertação foi dividida em seis capítulos centrais. O primeiro capítulo faz uma introdução ao tema, indicando o caminho de formação artística do autor e suas relações com o cinema. O segundo abrange conceitos da cognição social, apresenta a Teoria Cognitiva Comportamental, inclui a tríade cognitiva e suas relações com as crenças centrais. O terceiro discute questões sobre o preconceito, a discriminação e os conflitos intergrupais. O quarto capítulo explora a formação da identidade na adolescência e as conexões com o desenvolvimento da identidade pessoal e social. O quinto capítulo descreve as práticas empregadas na feitura da proposta filmica do curta-metragem *Bolha*. São explorados aspectos técnicos, conceituais e de linguagem narrativa, abrangendo processos de construção do roteiro, personagens, efeitos visuais e apresentação de dados obtidos do roteiro. O sexto capítulo relaciona as teorias e as práticas empregadas no desenvolvimento filmico, além de suscitar questões sobre as percepções dos indivíduos e dos grupos em relação à dimensão do “eu”, do outro e do futuro. Ainda, como os preconceitos e a formação da identidade na adolescência podem estar relacionados. Contempla, por fim, as implicações, limitações e recomendações deste trabalho.

Palavras-chave: Arte e Ciência, Cinema, Cognição Social, Preconceito, Adolescência.

ABSTRACT

This research explored the correlations between the artistic process and scientific research based on the creative proposal of the film '*Bolha*' (Bubble), which addresses issues such as prejudice, identity formation and adolescence. A film proposal was developed supported by a theoretical framework in the field of social cognition, connecting themes such as the perceptions of individuals and groups, aspects that lead to prejudice and the formation of identity in adolescence. For this purpose, the dissertation was divided into six central chapters: The first chapter introduces the theme, the author's artistic formation path and its relationship with cinema. The second covers concepts of social cognition, presents the Cognitive Behavioral Theory (CBT), includes the cognitive triad and its correlations with the core beliefs. The third presents some of the causes of prejudice, discrimination and intergroup conflicts. The fourth chapter explores the formation of identity in adolescence and the connections with the development of personal and social identity. In the fifth chapter, the practices employed in making the film proposal for the short film *Bolha* are explored through Technical, conceptual and narrative language aspects, including script construction processes, characters, visual effects and presentation of data obtained from the script. The sixth chapter lists the theories and practices employed in film development, in addition to raising questions about the perceptions of individuals and groups in relation to perceptions about the "Self", the others and the future. Also, how prejudices and the formation of identity in adolescence can be related. Finally, it contemplates the implications, limitations and recommendations of this work.

Keywords: Art and Science. Cinema. Social Cognition. Prejudice. Adolescence.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Trem francês chegando à estação (1896).....	13
Figura 2: Foguete atingindo a Lua	14
Figura 3: Equipe do filme <i>Bolha</i> durante as filmagens	40
Figura 4: Bubbles (Bolhas)	43
Figura 5: João percebendo sua bolha no entorno da cabeça	44
Figura 6: Cena de João no carro (metáfora da bolha)	45
Figura 7: Cena de João percebendo sua mãe vendo fotos antigas	47
Figura 8: Cena da mãe vendo fotos da família.....	47
Figura 9: João e Guilherme em uma cena improvisada na escola	49
Figura 10: Personagem de João.....	54
Figura 11: Personagem de Guilherme	55
Figura 12: João aguarda por Guilherme no refeitório	57
Figura 13: Guilherme chega repentinamente no refeitório.....	58
Figura 14: João observa a maçã que daria a Guilherme	58
Figura 15: Diretor de fotografia executando movimento de <i>travelling</i> na cena	60
Figura 16: Diretor conversando com o ator sobre a concepção da cena	61
Figura 17: Processo de composição da bolha	63
Figura 18: Exemplo de <i>Storyboard</i> da cena da chegada à escola	64

LISTA DE GRÁFICOS

Infográfico 1: Papéis desempenhados em filmes ganhadores do Oscar.....	30
Gráfico 2: Menção aos personagens ao longo das cenas do filme.....	65
Gráfico 3: Força de vinculação entre os personagens.....	66
Infográfico 4: Gênero dos personagens principais e secundários.....	67
Infográfico 5: Orientação sexual dos personagens principais e secundários.....	68
Infográfico 6: Ocupação dos personagens.....	69
Infográfico 7: Cor ou raça dos personagens principais e secundários.....	69
Infográfico 8: Diálogos por raça ou cor de personagens principais e secundários.....	70
Gráfico 9: Inter-relações entre ciência e arte.....	72

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Heurísticas de pensamento	26
Quadro 2: Personalidade – personagens principais e secundários	51

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	12
2 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL.....	20
2.1 Tríade cognitiva e suas relações com crenças centrais	22
2.2 Percepção social.....	24
2.3 Heurísticas de pensamento	25
3 PRECONCEITO	27
3.1 As origens do preconceito	28
3.2 O papel dos estereótipos.....	29
3.3 Conflito entre grupos.....	31
3.4 Combatendo os preconceitos e as discriminações	32
4 A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NA ADOLESCÊNCIA.....	35
4.1 O período da adolescência.....	35
4.2 A interligação entre a identidade pessoal e social na adolescência	36
5 A CRIAÇÃO DA PROPOSTA CONCEITUAL DO FILME <i>BOLHA</i>	39
5.1 A história de <i>Bolha</i>	41
5.1.1 Divisão da macroestrutura narrativa.....	41
5.2 <i>Bolhas</i> como um conceito unificador.....	42
5.3 Narrativa fílmica – Filmar o real através da ficção.....	45
5.4 Criação de estruturação dramática, tradutora e transformadora	49
5.5 Criação de personagens.....	50
5.5.1 A construção da história dos personagens	53
5.5.2 Personagem principal – João.....	54
5.5.3 Personagem principal – Guilherme	55
5.6 Construção imagética do filme	55
5.6.1 Composição plástica	56
5.6.2 Composição de sentidos.....	59
5.7 Construção de imagens geradas por computador e efeitos visuais	61
5.8 A construção de dados sobre o roteiro do filme	64
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: INTER-RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA E ARTE	71
6.1 Potencialidades da pesquisa.....	75
6.2 Limitações e recomendações da pesquisa	76
REFERÊNCIAS.....	78

ANEXO A: Vídeo de making of do curta-metragem <i>Bolha</i>	82
ANEXO B: Roteiro do curta-metragem <i>Bolha</i>	83

1 INTRODUÇÃO

O cinema desde sua gênese foi uma ferramenta para amplificar os limites do que entendemos como real e imaginário. Logo nos primórdios dessa arte, Auguste Nicholas Lumière, um dos famosos irmãos Lumière, referenciado como um dos inventores do cinématographe¹ e fundador do cinema, se utilizou da evidente correspondência, à primeira vista, entre a imagem filmada e o real. Um exemplo disso pode ser visto no filme *A Chegada do Trem na Estação*² de 1896, no qual Auguste registra a chegada de um trem à plataforma ferroviária em uma representação do cotidiano da cidade. As primeiras exhibições do filme tiveram um impacto muito mais profundo na audiência, como relata Tarkovski (1998).

Se tratava de um espetáculo, que só dura meio minuto, mostra um trecho da plataforma ferroviária banhada pela luz do sol, damas e cavalheiros caminhando por ali, e o trem que surge do fundo do quadro e avança em direção à câmera. À medida que o trem se aproximava, instaurava-se o pânico na sala de projeção, e as pessoas saíam correndo. Foi neste momento que nasceu o cinema, e não se tratava apenas de uma questão de técnica ou de uma nova maneira de reproduzir o mundo. Surgira, na verdade, um novo princípio estético. (TARKOVSKI, 1998, p. 70)

A imagem da estação filmada por Auguste, mesmo que primariamente buscasse a representação de um acontecimento ordinário à época, de alguma forma atravessou um limite da percepção de sua audiência, borrando as fronteiras do real sobre a atuação de nova expressão estética e artística. O público, apesar de ter consciência de que não estava em uma plataforma ferroviária durante a exibição do filme, acreditou na veracidade das imagens apresentadas a ponto de temer por sua própria vida conforme o trem se aproximava. Segundo Oliveira (2006), a vivacidade das imagens e sua reprodutibilidade facilitaram a aceitação dos filmes como pura representação da realidade. Contudo, essa filmagem abarcou mais do que meramente um registro de um espaço por um determinado tempo, gerou novas percepções no público colocando em jogo a própria noção do real.

¹ Cinematografe, em português cinematógrafo, era uma máquina de filmar e projetor de cinema, registrado pelos irmãos Lumière em 13 de fevereiro de 1895.

² Título original: L'Arrivée D'un Train En Gare De La Ciotat.

Figura 1: Trem francês chegando à estação (1896)

Fonte: BARREIROS, 2020, [s.p.].³

Outro pioneiro dessa arte foi o francês Georges Méliès, um ilusionista, cineasta e profícuo inovador que foi responsável por vários avanços técnicos e narrativos nos primórdios do cinema. Méliès se utilizava da técnica de trucagens⁴ e das *féeries*, gênero teatral caracterizado pelo fantástico, tendo em seus filmes traçado um caminho diferente dos irmãos Lumière. “Seus filmes entraram, assim, pelo território da fantasia, erigindo mundos particulares, submetidos à lógica de uma visualidade ‘sobrenatural’, em tudo divergente do ‘movimento real da vida’ comum às projeções dos Lumière” (BARBOSA, 2007, p. 31).

Méliès explorou desde muito cedo a potência que o cinema representava como expressão artística para registrar regimes diferentes de percepção da realidade e os manipulou a seu desejo, visando surpreender o público com suas narrativas. Com sua mente inventiva e conhecimento, Méliès criava mundos e histórias, como no filme de 1902, *Viagem à Lua*,⁵ que narra uma viagem a outro orbe de nosso sistema solar, a Lua, valendo-se do fantástico e de efeitos visuais, que posteriormente se tornariam a base das artes cinematográficas.

³ BARREIROS, Isabela. Clássico filme em preto e branco do trem francês chegando à estação é remasterizado em 4K. Uol, 6 fev. 2020. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/classico-filme-em-preto-e-branco-do-trem-frances-chegando-estacao-e-remasterizado-em-4k.phtml>. Acesso em: 22 nov. 2021.

⁴ “Técnica que utiliza a truca para refilmar e reinterpretar imagens previamente captadas pela câmera, transferir cenas de um filme para outro, aumentar ou diminuir imagens e produzir vários outros efeitos especiais.” (TRUCAGEM..., 2021)

⁵ Título original: *Le Voyage Dans La Lune*.

Figura 2: Foguete atingindo a Lua

Fonte: SANTIAGO, 2015, [s.p.].

A partir dessas duas formas de fabricação filmica, exemplificadas pelos Lumière e por Méliès, estabeleceram-se dois regimes de representação da realidade no cinema: um que buscava se aproximar e retratar a realidade de forma mais objetiva possível e outro que posicionava a realidade a serviço do fantástico ou da ficção; um que pretendia registrar fatos reais e outro que inventava narrativas ou representações do real. Em última instância, a divisão entre razão e fantasia ou razão e imaginação.

Tendo em vista as primeiras produções filmicas, a partir das experiências dos Lumière e de Méliès, constata-se que o cinema, desde seus primórdios, assume dois modelos de fabricação e registro de imagens: o documental, cuja principal característica é reportar um acontecimento real, e o ficcional, que narra uma determinada história, real ou inventada, mas sobretudo encenada, ou seja, planejada, preparada, roteirizada antes da filmagem. (ALMEIDA, 2020, p. 90)

Isto posto, os regimes de representação, embora sejam duas modalidades distintas de construção da realidade, poderiam conviver em igual grau de valorização. Segundo Almeida (2020), nos últimos séculos, a sociedade se ancorou na supremacia da racionalidade, que se estabeleceu em todos os campos e impôs-se na disputa pela hegemonia da verdade e, conseqüentemente, pela legitimidade das narrativas sobre a realidade. Ainda, argumenta o autor que vimos ser difundida a lógica iconoclasta que pressupõe uma divisão e a hierarquização da realidade e da representação. Essa lógica determina a razão como única forma validadora da realidade e subjugua a imaginação em direção a um campo secundário.

No entanto, a partir do século XX, o imaginário começa a se deslocar de uma posição passiva, de representação, para a condição revalorizada e ativa de mediador, ou seja, o imaginário, então, é o que organiza o real. Para Almeida (2020, p. 91), “O conhecimento da realidade deixa de ser a enunciação totalizante da verdade, operada pela razão, para se tornar a expressão figurativa de uma perspectiva, mediada pela interpretação”.

Nesse sentido, o processo de mediação da realidade que o cinema é capaz de operar passa a incorporar “códigos de realismo” (RODOWICK, 1988), que são métodos comumente empregados e oriundos do cinema clássico de Hollywood para criar as realidades filmicas envolventes para a audiência. Apesar de serem mediações, pretendem impregnar o público de sensações de verdade, valendo-se de técnicas como edição de imagens e sons, que criam continuidade, estética unificada, estrutura e linearidade narrativa (BORDWELL; STAIGER; THOMPSON, 1985). Esses conjuntos de “códigos” servem como aparato técnico para diminuir a consciência do espectador sobre a natureza do filme. Assim como a escuridão da sala de cinema, a vedação de ruídos ambientais, a imobilidade do espectador, tudo se combina para criar o que Stam (1985), descreve como um estado artificial não muito diferente daquele gerado por um sonho. Dessa forma, permite-se ao espectador aceitar, interagir e construir a partir das imagens.

A vivacidade das imagens e sua reprodutibilidade facilitaram sua aceitação como pura representação da realidade. Mesmo sabendo que são montadas, a magia e o encantamento do fluxo de imagens fazem o espectador reagir como se fosse a própria realidade. Cenas filmadas foram rapidamente aceitas como provas materiais, testemunhos insuspeitos e até evidências científicas. (OLIVEIRA, 2006, p. 134)

Essa aceitação de verdade e ao mesmo tempo da fantasia que o cinema é capaz de operar repercutiu em minha vida. O cinema está embrenhado na malha afetiva e memorial, perceptiva e imagética, de forma quase indissociável, da formação de meu ser. “O cinema nos faz ver o processo de penetração do homem no mundo e o processo inseparável de penetração do mundo no homem” (MORIN, 1956, p. 208).

Sempre presentes – desde a “Sessão da Tarde” até passeios nos cinemas Cine Brasil, Belas Artes e Usina –, foram os filmes os primeiros a me apresentar novas realidades e possibilidades de enxergar o mundo, abrindo caminhos nos quais era possível explorar e construir realidades tão distintas, quanto mirabolantes. Nesses universos filmicos, era possível pilotar um carrinho de corrida com *Os Batutinhas* (1994), ou ajudar a libertar uma baleia em *Free Willy* (1993), ou ainda adentrar em um casarão com um grande segredo, como *Jardim Secreto* (1993). As possibilidades eram cada vez mais excitantes e os desdobramentos dos

filmes assistidos eram “reais”, uma vez que se confundiam com as brincadeiras, conversas e percepções da vida, mesmo após as sessões. Os filmes se estendiam para muito além da tela e impregnavam a forma de perceber, articular e lidar com o mundo à minha volta.

Já na adolescência, foi também através do cinema que comecei a pensar sobre o amor, seus sabores e rupturas. Filmes como *A Lagoa Azul* (1980), *Meu Primeiro Amor* (1991), *Gênio Indomável* (1997), *Perfume de Mulher* (1992) e *A Sociedade dos Poetas Mortos* (1989) abriam as portas para um novo mundo, não apenas das histórias, mas dos modelos de masculinidade, relacionamentos e desejos. Nesse ponto, em um contexto pré-internet e pré-smartphones, aquelas histórias, que representavam sentimentos e posturas, eram a via mais direta para perceber de forma ampla traduções da sociedade do que era permitido ou não.

Por vezes, as histórias me assustavam, como as dos filmes *Filadélfia* (1993), *Priscilla, a Rainha do deserto* (1994) ou ainda *A Gaiola das Loucas* (1996), que traziam as primeiras referências do que era a representação de ser gay, criando também conflitos pelas minhas primeiras percepções de que eu era atraído por garotos. A realidade tenebrosa dos filmes que representavam os gays como alvos de preconceito e discriminação reforçava um lado negativo e merecedor de um final trágico. Eram mais assustadores do que a representação de filmes como *O Exterminador do futuro 2* (1991), *Matrix* (1999), *13º Andar* (1999) e tantos outros que anunciavam futuros obscuros para a humanidade, mas que também serviam para viajar pelo mundo da ficção científica e da imaginação. Foram esses títulos os primeiros a me impulsionar em direção ao questionamento da natureza da minha realidade ordinária, a me colocar para pensar sobre as estruturas sociais e a abrir protótipos de futuros, aguçando questões científicas em minha mente e colocando em jogo o que era a “realidade real” e “outras possibilidades”.

É nas ficções científicas que primeiramente pensamos quando se fala de ciência no cinema. Mas ela não é, obviamente, o único gênero de filme a projetar imagens sobre a ciência, os cientistas ou as sociedades neles centrada. Filmes de aventuras, dramas, comédias e desenhos têm também sua parcela de contribuição na formação de estereótipos, modelos e expectativas que acabam por se constituir como referências comuns pelas quais a ciência e a técnica são percebidas por grande parte da sociedade, compondo assim o arsenal simbólico no qual a opinião pública vislumbra e discute os rumos e os limites dos empreendimentos científicos e tecnológicos (OLIVEIRA, 2006, p. 137-138).

Do inerente fascínio na busca de entendimento, das perguntas fundamentais ou dos limites de percepção da realidade, o cinema sempre me foi a porta de entrada para ampliar minhas convicções e apresentar as questões que a ciência, a filosofia e as novas tecnologias implicam com seus enredos, personagens, lugares e representações de mundos. Essas realidades filmicas muitas vezes se misturam com a ciência propriamente e comumente são apresentadas

através da ficção científica, de forma acurada ou não, mas sempre abrindo espaço para se explorar a imaginação do espectador por meio do potencial de transmissão de conhecimentos, da prototipagem de futuros e da representação histórica.

O imaginário é uma forma de realidade histórica, mas num sentido diferente do que habitualmente chamamos de realidade. Muitos historiadores mostraram que o verdadeiro evento não é somente um acontecimento que se passa no momento determinado, mas o que ele traz consigo e possibilita (LE GOFF; CAZENAVE, 1986 *apud* OLIVEIRA, 2006, p. 139).

A produção desta dissertação é fruto do desejo de explorar um tema que tenho como fascinante e de estabelecer uma conexão entre ciência e arte, utilizando do universo do cinema e dos estudos sobre a cognição social, para discutir aspectos relacionados à construção da realidade fílmica no que tange aos universos narrativos e à criação de personagens, ancoradas em estudos da cognição social, que abrem questões sobre a formação de identidade na adolescência e sobre preconceitos.

Para Levitin (2002), a cognição é parte do processo que armazena, transforma e aplica o conhecimento. O que determinamos como realidade objetiva é fruto de uma capacidade de processamento de toda informação disponível no ambiente. Considerando-se os processos de construção de realidades, podemos traçar relações entre os personagens ficcionais dos filmes e aspectos da vida cotidiana, levantando questões ligadas à cognição social, aos preconceitos e à formação da identidade na adolescência.

Dentro desse contexto, pretendemos apresentar conceitos bases da Teoria Cognitiva Comportamental em consonância com outros estudos e campos da Cognição Social, abrindo possibilidades de cruzamentos para o universo do cinema e visando aplicar os conceitos nos processos de criação de uma proposta conceitual para a produção do curta-metragem infanto-juvenil em formato de *live action*, intitulado *Bolha*.

O filme *Bolha* pretende explorar a ideia da sobreposição de vários mundos pessoais, de modo que esses mundos possam diferir uns dos outros, apesar de os personagens estarem compartilhando o mesmo tempo e o mesmo espaço. Além disso, o filme visa explorar também o conceito da formação da identidade na adolescência e das nossas percepções cognitivas sociais que geram preconceitos e discriminações. O projeto é produzido pela produtora Estalo Criativo e foi selecionado pelo edital #AudiovisualGeraFuturo – Edital 2: Narrativas Audiovisuais para a Infância – Curta (Live Action), realizado em 2018 pela SAV – (Secretaria de Audiovisual), que era subordinada ao MinC (Ministério da Cultura) e que atualmente é a Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, ficando a cargo da Ancine e do FSA

(Fundo Setorial do Audiovisual) a operacionalização e gestão do edital. Portanto, o projeto já conta com recursos financeiros para sua realização e atualmente encontra-se em fase de pós-produção com as filmagens já concluídas, mas em processo de edição de vídeo, som e feitura dos efeitos visuais e imagens geradas por computador.

Dessa forma, é mais que oportuno debruçar-se sobre esse projeto e seus enraizamentos tanto na dimensão teórica quanto prática para compreender suas etapas e facetas processuais de criação de um produto artístico-científico. O principal objetivo desta pesquisa é demonstrar a ligação entre o processo de criação da proposta conceitual de um filme, ou seja, os procedimentos metodológicos utilizados em sua composição, e os conceitos teórico-analíticos explorados nos estudos da Cognição Social e da TCC que foram aplicados em diferentes momentos da feitura do filme. Para isso, esta dissertação está dividida em quatro eixos centrais: o primeiro eixo voltado para a apresentação das bases da TCC; o segundo dedicado à elaboração das questões sobre preconceito; o terceiro voltado para a formação de identidade na adolescência e o quarto dedicado à apresentação dos processos de construção do projeto *Bolha*, tendo em vista as questões do próprio cinema.

O primeiro eixo é destinado a apresentar e a discutir conceitos da TCC, que segundo Adam e Puntel (2020) é uma linha da psicologia que engloba conceitos do behaviorismo radical e das teorias cognitivas. A TCC entende que o processamento e as interpretações que o indivíduo faz dos fatos e das situações, por vez de forma distorcida e rígida, podem ser a causa de seu sofrimento. Essa perspectiva é enriquecedora por possibilitar uma análise de forma descritiva e fenomenológica da proposta fílmica no que tange ao roteiro, aos personagens e às narrativas fílmicas.

O segundo eixo apresenta algumas das causas do preconceito, da discriminação e dos conflitos intergrupais, explorando questões como a aprendizagem por observação, e as principais implicações que os estereótipos causam nas relações intergrupais. Ressalta-se a dificuldade de abordagens efetivas no combate aos preconceitos, discriminações e conflitos no mundo real, apesar de estudos promissores nesse campo.

O terceiro eixo explora a formação da identidade na adolescência, as conexões entre o desenvolvimento da identidade pessoal e social. Ainda, como a autoestima afeta a busca de validações sociais e a tomada de decisões em âmbitos individuais e sociais.

No quarto e último eixo da dissertação, são apresentadas as ideias fundantes em relação à proposta do filme *Bolha*. São explorados aspectos técnicos, conceituais e de linguagem narrativa, visando alargar a percepção sobre o objeto fílmico a ser produzido. São mostrados ainda os métodos e processos de criação do próprio curta: construção do roteiro, dos

personagens e dos cenários; pesquisas de atores, locações; *mise en scène* e performances de atores; escolhas técnicas de decupagem, narrativas e processo de construção dos efeitos visuais e imagens geradas por computador que serão aplicadas ao filme. São traçados também paralelos entre os conceitos apresentados nos eixos anteriores e as práticas a serem empregadas no filme, nas dimensões conceituais, processuais, estéticas e de recepção da obra.

O quinto eixo relaciona as teorias e as práticas empregadas no desenvolvimento fílmico, além de suscitar questões sobre as percepções dos indivíduos e dos grupos em relação as percepções sobre o “eu”, o outro e o futuro, as motivações dos personagens. Ainda, como preconceitos e a formação da identidade na adolescência podem estar relacionados. Contempla, por fim, as implicações, limitações e recomendações deste trabalho.

2 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

A integração do conhecimento gerado em diferentes disciplinas tem sido recorrente nas pesquisas e projetos acadêmicos. Para Gallese e Guerra (2019), a interdisciplinaridade é uma marca registrada da academia contemporânea e abre novas perspectivas para pesquisadores, trazendo benefícios mútuos para os campos que se associam. No universo das artes, a interlocução com outras áreas do conhecimento humano sempre foi vital para explorar possibilidades de relações, interações e pesquisas.

Na construção de uma proposta filmica, a interação com outras áreas do conhecimento é recorrente e não faz parte apenas dos processos estético, social e cultural, mas também da estrutura do processo criativo, além disso recebe influência dos avanços técnicos e tecnológicos como um todo. Esses cruzamentos geram diferentes sistemas de produção e de criação artística.

Para Lascombe *et al.* (2019), a análise filmica sob o olhar da psicologia cognitiva traz contribuições no processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos. Ressalta-se ainda que o estudo de caso por meio da ficção também pode ser um dispositivo de ensino importante que ajudará a promover a inovação na prática docente em diferentes níveis de ensino, podendo ser aplicado em sala de aula e em outras áreas do conhecimento.

Portanto, a construção filmica também se favorece do pensamento do cinema como uma arte que se conecta com outras expressões humanas e possibilita combinar e explorar aquilo que questiona Barbosa (2000): se a arte pode iluminar aquilo que a ciência deixou de interrogar ou já considerou definitivamente respondido. Essa ideia confronta a premissa de que apenas os trabalhos científicos são decifreadores, como se não houvesse outros meios de expressão da sociedade fora do *logos*, de seus ritos e de suas provas de verdade.

Nesse sentido, caminhamos não em direção oposta à produção acadêmica, mas em vias de associar, experimentar e explorar novos cruzamentos e propostas entre arte e ciência. Dessa forma, a partir dos estudos da Cognição Social e da TCC, buscamos estabelecer diálogo como uma forma de conceber aspectos ligados a estudos dessas áreas e que possam suscitar discussões ligadas à construção dos personagens e do roteiro cinematográfico, ao desenvolvimento de um universo filmico e à exploração temática para a construção do curta-metragem *Bolha*, como a associação de grupos, o desenvolvimento de preconceitos e a formação de identidade na adolescência.

Assim, o diálogo do roteiro e da proposta filmica com os estudos da Cognição Social, Neurociência e Teoria Cognitivo-Comportamental cria um caminho no qual a pesquisa

acadêmica se torna base para explorarmos aspectos das relações humanas tão presentes na proposta de feitura do filme e que servem como contextualizadores, dando rosto e enredo para os princípios basilares das relações humanas, ampliando as possibilidades da utilização do filme (obra) para diferentes contextos.

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é fruto dos estudos do Dr. Aaron Beck, que se iniciaram na década de 1960. Atualmente, com centenas de estudos publicados, a TCC é um dos campos mais proeminentes dentro dos estudos de psicoterapias e de Cognição Social com princípios teóricos fundamentais que se expandiram em práticas e em abrangências diversas. A TCC é um conjunto de sistemas psicoterápicos que tem contribuído significativamente para a prática profissional que visa solucionar transtornos como ansiedade e depressão. Ainda, segundo Beck (1964), a TCC é uma psicoterapia estruturada, de curta duração, voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais e a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais (inadequados e/ou inúteis). A TCC vem contribuindo ao longo das últimas décadas para o entendimento da cognição humana, nas identificações e modificações de crenças, e para a compreensão das estratégias comportamentais dos pacientes.

Buscando uma visão holística sobre o bem-estar e o sofrimento, a TCC encontra no cinema uma fonte de qualidade, pluralidade, conhecimento e aplicação para diversos casos que se aproximam da realidade, expandindo tanto para profissionais como para pacientes a possibilidade de identificação e de análise através das narrativas cinematográficas de situações e personagens. Segundo Cardoso e Barletta (2018), podemos considerar a análise de filmes uma ferramenta didática para o ensino, a compreensão da teoria, a formulação de casos e a aplicabilidade da TCC nos mais diversos gêneros cinematográficos. Em algumas situações, a identificação das pessoas com os personagens de tal filme ou série cria uma semelhança que coopera para o processo de psicoeducação tanto para os clientes que estão em terapia quanto para os estudantes e profissionais da área da saúde mental que pretendem compreender os pressupostos teóricos e suas interfaces práticas das abordagens cognitivo-comportamentais. Em contrapartida, os pressupostos teóricos podem fomentar aspectos importantes para a construção dos personagens, relações e situações para um filme. Dessa forma, exploraremos os conceitos básicos que podem contribuir posteriormente na construção da proposta conceitual do filme *Bolha*.

Para J. Beck (2014), a terapia cognitivo-comportamental atua em um nível mais profundo da cognição, alterando as crenças básicas do paciente sobre si mesmo, seu mundo e as outras pessoas. Ainda segundo a autora, o uso de filmes como elementos para tratamento

pode ajudar o paciente a desenvolver uma ideia diferente sobre si mesmo, incentivando-o a refletir sobre a visão que tem de personagens ou de pessoas que compartilham da mesma crença nuclear negativa. Um exemplo disso é o de uma paciente certa de que era má, porque quando criança, e depois como adulta, sua mãe tinha sido física e emocionalmente agressiva com ela, frequentemente dizendo o quanto ela era má. Foi muito útil para essa paciente refletir sobre a história da Cinderela, em que uma madrasta perversa trata muito mal uma criança sem que esta tenha feito algo de errado. Na proposta do filme *Bolha*, através de uma representação lúdica, o protagonista é colocado frente a frente com suas próprias limitações de compreensão sobre os outros e a realidade a sua volta, evidenciando ainda como os personagens do filme que estão na fase da adolescência formam impressões, generalizações, preconceitos e representações sociais.

2.1 Triade cognitiva e suas relações com crenças centrais

A. Beck *et al.* (1997), propôs que as crenças cognitivas podem ser analisadas a partir de três perspectivas, que ele denominou triade cognitiva. A triade cognitiva consiste em padrões cognitivos por meio dos quais os indivíduos pensam e interpretam os fatos em relação a si mesmos, aos outros (mundo) e ao futuro. Esses padrões envolvem pensamentos negativos automáticos, espontâneos e supostamente incontroláveis sobre o eu, o meio e o futuro.

Para Beck *et. al.* (1997), o modelo da triade trabalha com a hipótese de que as reações emocionais e comportamentais das pessoas diante das situações estão diretamente relacionadas à maneira com a qual elas percebem e processam os eventos. Desta forma, mais determinante do que as situações em si, são as interpretações das situações e dos sentimentos que refletirão nos comportamentos do indivíduo. Nesse sentido, a triade cognitiva foi fundamental para entender como os indivíduos constroem e interpretam suas crenças sobre a realidade. A partir do conceito da triade cognitiva é possível pensar na construção de personagens, traçando relações com base na forma como o personagem vê a si mesmo, o meio à sua volta ou seu mundo o como ele projeta seu futuro.

Para Teodoro *et al.* (2016), quando Beck observou pacientes deprimidos, a triade cognitiva se configurava de maneira negativa. Nesse caso, o primeiro componente da triade corresponderia à percepção negativa que a pessoa deprimida tem de si mesma, como alguém indesejável, inadequado e sem valor, que tende a atribuir a culpa por experiências desagradáveis a si mesmo, a seus defeitos mentais, morais ou físicos. O segundo componente diz respeito à

tendência a interpretar a realidade como ameaçadora, exigente e cheia de obstáculos insuperáveis. Geralmente, as interações da pessoa deprimida com o meio são representativas de sua derrota ou depreciação, e ela tende a ver sua vida repleta de obstáculos ou situações traumáticas. E o terceiro componente relaciona-se à visão negativa da pessoa sobre o futuro, do qual ela espera a permanência das privações, das dificuldades, das frustrações e fracassos, além da continuidade indefinida do seu sofrimento. Para Teodoro *et al.* (2015), de acordo com o modelo cognitivo da depressão, o surgimento e a manutenção de sintomas depressivos relacionam-se diretamente à ativação de padrões cognitivos disfuncionais.

Nesse sentido, é fundamental para o entendimento desse processo o conceito desenvolvido por Beck de crenças centrais (Beck *et al.*, 1997). As crenças centrais são definidas como ideias profundamente enraizadas, rígidas e holísticas que o indivíduo possui sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo e o futuro. Ainda segundo Beck, essas ideias são desenvolvidas desde a mais tenra infância, com as primeiras vivências, com os relacionamentos, com as figuras significativas e ganham força de verdades absolutas e inquestionáveis pelo sujeito. As crenças centrais atuam como lentes que, quando ativadas, aumentam o foco do indivíduo para as evidências que as comprovam, desconsiderando as informações contrárias à interpretação e levando à sua manutenção. Segundo Neufeld & Cavenage (2010), as crenças centrais, quando bem ajustadas, possibilitam interpretações funcionais das situações. No entanto, se ativadas em contextos incompatíveis, as mesmas crenças podem levar o indivíduo a conclusões distorcidas e desadaptadas das situações.

Para Pössel e Knopf, (2008), as crenças negativas são frequentes em psicopatologias, como a depressão, e impulsionam o desenvolvimento e a manutenção dos sintomas depressivos, principalmente em adolescentes. Esses padrões de interpretação emergem na infância, tornando-se mais estáveis ao longo da adolescência. Ainda, para Argimon *et al.* (2013), na adolescência, a depressão tem impactos negativos que afetam o desempenho escolar e podem motivar o uso de álcool, de drogas e as tentativas de suicídio. Além disso, para Dobson e Dozois (2006), acredita-se que haja uma relação recíproca entre a cognição e o afeto, na qual um reforçaria o outro, possibilitando um aumento da limitação cognitiva e emocional.

Aproveitando o conceito das crenças centrais e de como elas são significativas na infância, podendo ser transformadas em verdades inquestionáveis, pensamos na aplicação de histórias prévias para cada personagem que possibilitassem explorar fatos, situações e relações do passado de cada um e que refletissem nos comportamentos ao longo do filme *Bolha*.

2.2 Percepção social

Visões distorcidas da realidade que podem afetar como enxergamos a realidade e o outro não estão apenas ligadas ao conceito da tríade cognitiva, mas estão também dentro dos estudos da Cognição Social, que aborda a percepção do que definimos como realidade. Um dos aspectos importantes é a percepção social, apontada como o processo pelo qual buscamos conhecer e compreender outras pessoas.

Pennington (2000) considera a percepção social como sendo parte dos processos de formação de impressões, esquemas e representações sociais. O autor complementa que as formações de impressões ocorrem quando formamos as primeiras impressões de outra pessoa. Ele também apresenta como essas primeiras impressões se tornam duradouras e como podemos tentar administrar a impressão que os outros fazem de nós. Ainda, segundo Asch (1946), existem alguns traços de personalidade que são como traços centrais e que são mais influentes na formação de impressões dos outros traços, os periféricos. Estudos sobre os traços centrais levaram à conclusão de que existe uma tentativa de formar uma impressão da pessoa inteira e, assim que dois ou mais traços são percebidos como pertencentes a uma pessoa, eles deixam de existir como traços isolados. A impressão de uma pessoa é apenas essa – não há garantia de que a impressão formada seja um reflexo preciso de como a pessoa realmente é.

Para Schneider (1973), a teoria da personalidade implícita implica que as pessoas tenham preconceitos sobre como um indivíduo é, em uma frente ampla e abrangendo todo o indivíduo, com base no conhecimento de apenas alguns traços centrais. A maneira como formamos uma teoria implícita da personalidade sobre os outros é amplamente baseada na cultura e na sociedade.

Esse processo é conhecido como esquemas sociais, que são estruturas cognitivas que representam o conhecimento sobre pessoas e situações sociais. Para Pennington (2000), os esquemas sociais são coleções organizadas de informações armazenadas na memória e baseadas em experiências anteriores. Os esquemas oferecem resumos abreviados de nosso mundo social e nos permitem codificar e categorizar novas informações de forma rápida e fácil, evitando que comecemos de uma folha em branco toda vez que encontrarmos uma situação social diferente. Essas coleções organizadas de conhecimento armazenado na memória baseadas em experiências anteriores são como guias que influenciam nossa atenção definindo os elementos nos quais vamos prestar atenção ou que vamos ignorar. É um sistema que nos ajuda a processar informações rapidamente, criando atalhos para lidarmos com a realidade de uma forma

simulada. Para Pennington (2000), existem quatro tipos principais de esquemas: esquemas pessoais, esquemas de papéis, esquemas de funções e esquemas de eventos.

Os esquemas pessoais são definidos por Markus (1977) como generalizações cognitivas sobre o “eu”, derivadas de experiências anteriores, que organizam e orientam o processamento de informações autorrelacionadas. Ainda, segundo o autor esse processo pode ser “esquemático” para se aplicar a traços, a atitudes e a outros aspectos que são de importância central para uma pessoa; e “asquemático” quando tais características são de importância periférica ou menor. Os esquemas de papéis são definidos por Fiske e Taylor (1991) como o conjunto de comportamentos esperados de uma pessoa em uma situação social particular com base no papel social que ela assume. Esses comportamentos ainda podem ser associados aos protótipos, que são esquemas especiais que representam tipos ideais ou perfeitos e que representam determinados papéis que devem operar suas funções. Para Pennington (2000), quando uma pessoa atinge um papel, os outros podem ter expectativas bastante fortes de seus próprios esquemas de função, de como o papel deve ser desempenhado.

Esquemas de eventos são scripts, representações mentais do que normalmente esperamos em uma infinidade de situações sociais. Para Pennington (2000), em geral, os roteiros de eventos fornecem às pessoas expectativas sobre uma sequência de eventos em situações sociais específicas. Fiske e Taylor (1991) afirmam que os esquemas que se estabeleceram e se desenvolveram a partir de uma grande quantidade de experiência podem ser bastante resistentes à mudança com pressão para manter o *status quo*.

Conceituar pessoas como arranjos cognitivos significa indicar atalhos cognitivos que transformam a percepção, o processamento e a resposta sobre a realidade baseada não apenas em percepções da realidade em si, mas também nas experiências prévias acumuladas. Esse processo cria o que podemos chamar de regras heurísticas. Usando estratégias que tornam simples questões complexas e produzem respostas ou julgamentos rápidos, essas regras foram chamadas de heurísticas.

2.3 Heurísticas de pensamento

As heurísticas de pensamento ocorrem quando as pessoas empregam um pequeno número de regras simples para fazer julgamentos ou inferências sociais. Para Tversky e Kahneman (1974), as heurísticas são como uma regra que as pessoas aplicam para julgar

aspectos de um evento pela facilidade com que esses aspectos podem ser trazidos à mente. As Heurísticas de pensamento são regras mentais que nos permitem fazer julgamentos simples com base em informações complexas. Na maior parte do tempo, eles operam de forma eficaz e produzem inferências sociais suficientemente boas. No entanto, elas podem levar a preconceitos e a erros de inferência, porque são atalhos e dependem mais do pensamento espontâneo do que do deliberativo. Dentre as heurísticas, destacamos três: disponibilidade, representatividade, ancoragem e ajuste.

Quadro 1: Heurísticas de pensamento

Heurística	Descrição	Exemplo
Disponibilidade	É o julgamento produzido a partir da frequência com que um evento é trazido à mente.	Uma pessoa estimar a probabilidade de um acidente aéreo acontecer com base em suas experiências de vida.
Representatividade	É usada para fazer julgamentos de correspondência sobre uma pessoa ou objeto central da falácia.	Alguém inferir que uma pessoa é a melhor cantora, ignorando todas as outras pessoas cantoras na sociedade.
Ancoragem e Ajuste	Consiste no julgamento feito a partir de uma referência inicial do pensamento que leva a inferir uma posição final.	Quando uma pessoa avalia a capacidade produtiva de outra, usando sua própria capacidade como ponto de partida.

Fonte: Pennington, 2000, p. 83, tradução e adaptação do autor.

Os esquemas mentais e heurísticos podem levar ao preconceito ou ao erro na inferência social, uma vez que eles induzem a percepção da realidade do indivíduo com base em elementos ínfimos ou pouco consistentes. A discriminação originada do preconceito diz respeito ao comportamento real em que um indivíduo ou grupo de pessoas se envolve como resultado de manter atitudes estereotipadas e preconceituosas. Portanto, o preconceito pode decorrer de uma inferência da realidade com base em percepções enviesadas.

3 PRECONCEITO

Segundo Worchel, Cooper e Goethals (1988), o preconceito pode ser definido como: uma atitude negativa (ou positiva) injustificada em relação a um indivíduo com base exclusivamente na associação desse indivíduo a um grupo. Os psicólogos sociais têm tentado compreender as causas do preconceito, da discriminação e dos conflitos intergrupais há mais de cem anos. Para Pennington (2000), embora tenha havido um progresso significativo no entendimento do preconceito e do conflito intergrupais, apenas um sucesso limitado nas tentativas de reduzir seus efeitos foi alcançado. Para Nelson (2009), a redução dos preconceitos e estereótipos é um tópico importante, mas também muito difícil e que foi resolvido em grande parte apenas no nível teórico, por isso há modelos excelentes para se trabalhar, mas pouco conhecimento sobre como implementá-los. Essa dificuldade na aplicação de programas que façam uma diferença real na sociedade parece corroborar o que disse certa vez Albert Einstein, ao considerar mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Ainda segundo o autor, a exposição à discriminação ou outras formas de tratamento injusto tem efeitos negativos na saúde física e mental de suas vítimas. Indivíduos estigmatizados relatam experiência frequente de sofrimento psicológico, depressão e níveis mais baixos de felicidade e de satisfação com a vida.

No curta-metragem *Bolha*, o preconceito é um dos principais fatores que conduzem a narrativa filmica, sendo um aspecto que estabelece os conflitos e as consequências sobre as trajetórias dos protagonistas. Os personagens principais, João e Guilherme, ao serem associados a um grupo específico minoritário (gays), passam a ser alvos de ações discriminatórias por parte de alguns alunos da escola onde estudam. Para Worchel, Cooper e Goethals (1988), a discriminação é um comportamento real em que um indivíduo ou conjunto de pessoas se envolve por manter atitudes estereotipadas e preconceituosas. Essa definição é útil porque caracteriza o preconceito como uma ação real e injustificada, e destaca o fato de que um indivíduo passa a ser alvo de atitudes preconceituosas apenas porque é percebido como membro de um determinado grupo. Para Pennington (2000), atitudes injustificadas e preconceituosas podem se manifestar em relação a qualquer comunidade. Destacam-se entre elas: racismo, sexismo, homofobia, preconceito de idade, intolerância a deficientes (tanto físicos quanto mentais), a gordos, baixos, altos, dentre inúmeras outras formas.

3.1 As origens do preconceito

Quando Bandura (2003) apresenta sua teoria social cognitiva e sua relação com a educação e a aprendizagem, ele expõe a aprendizagem por observação como a principal forma como os indivíduos, principalmente as crianças, são influenciados pelas figuras de referência que ele denomina de modelo. Para Lefrançois (2008), a aprendizagem por observação diz respeito a uma aprendizagem pela imitação de modelos, ficando evidenciado nos novos comportamentos do indivíduo que está aprendendo com o modelo. Ele ainda destaca que embora haja uma tendência de pensar em modelos como pessoas cujo comportamento é copiado pelos outros, principalmente pelas crianças, na verdade, os modelos são qualquer representação de um padrão de comportamento. Dessa forma, apesar de um modelo poder ser também uma pessoa cujo comportamento sirva de guia para outras, muitos modelos são simbólicos. Os modelos simbólicos incluem toda gama de variedades de modelos representados, como instruções orais, escritas, simuladores virtuais ou práticos, fotos, livros, imagens mentais, desenhos, filmes ou atores.

Segundo Bandura (2003), a partir da observação do comportamento dos modelos e de suas consequências, os indivíduos vão estabelecendo suas experiências. Dessa forma, apreendem todos os tipos de comportamento incluindo os discriminatórios ou os agressivos. Para o autor, o indivíduo no período infantil tem a tendência a emitir comportamentos que estejam em conformidade com o grupo e esta conformidade lhe traz a satisfação e ao mesmo tempo a sensação de pertencimento. Por outro lado, o grupo também espera que a criança se comporte dessa maneira, adequando-se às normas existentes e já adotadas.

A agressividade tem relação com a modelação de comportamentos. Segundo Bandura *et al.* (2008), uma das principais fontes de estilos de comportamento agressivo na sociedade moderna é a agressão modelada e reforçada pela família, pela subcultura na qual vive o sujeito e pelos modelos simbólicos abundantemente fornecidos pelos meios de comunicação de massa, de modo especial a televisão. No entanto, ele reforça que um lar que abomina qualquer tipo de preconceito necessariamente não excluiria a chance do filho, por modelação, aprender comportamentos discriminatórios. O autor conclui que não apenas o grupo familiar e de amigos, mas também os de outros ambientes, como da escola, podem ser constituintes do que conhecemos como preconceito.

No entanto, para Papalia e Feldman (2013), o preconceito surge quando as crianças começam a frequentar a escola, sendo o momento em que:

Na terceira infância, o grupo de pares surge de forma espontânea. Os grupos se formam naturalmente entre crianças que vivem próximas ou que vão juntas para a escola e com frequência consistem de crianças da mesma origem racial ou étnica e nível socioeconômico semelhante (PAPALIA; FELDMAN, 2013, p. 368).

Já para La Rosa (2003), a perspectiva social da aprendizagem relaciona-se à reciprocidade entre ambiente, fatores pessoais e comportamento. Ele indica que um fator depende do outro e os três fatores relacionam-se entre si.

No entanto, complementa Bandura (2003), as crianças são indivíduos ativos em sua aprendizagem escolhendo os modelos para imitar. Dessa forma, podem escolher ambos os pais, apenas um deles, um professor ou um amigo que admira, ou qualquer combinação que seja influenciada pelas características do modelo e pelo ambiente. Tais características são escolhidas pela criança de acordo com seu ambiente. A imitação será advinda de um modelo que seja valorizado no seu contexto cultural, seja por instinto natural, por identificação ao modelo imitado, por se sentir recompensada de alguma forma pela imitação, entre outros. Dessa forma, tendo em vista a teoria social cognitiva de Bandura, alicerça-se que as pessoas são produtos e produtoras do meio em que vivem, atuando com a intencionalidade de que sua ação cause efeito no meio e sendo afetadas também por ele.

3.2 O papel dos estereótipos

Os estereótipos ignoram as características distintivas de um indivíduo, determinando que todos aqueles percebidos como pertencentes a um determinado grupo social compartilham das mesmas características. Como tal, os estereótipos representam simplificações grosseiras de nosso mundo social. Para Baron e Byrne (1997), os estereótipos podem ser definidos como crenças no sentido de que todos os membros de grupos sociais específicos compartilham certos traços ou características. Esses estereótipos podem ser considerados como um tipo particular de esquema de papéis, sendo simplificações exageradas de nosso mundo social, mas ao mesmo tempo são úteis na medida em que ajudam a processar grandes quantidades de informações sociais e a estabelecer uma certa ordem à nossa vida social. No entanto, a força dos estereótipos é também sua fraqueza. Das fraquezas oriundas das generalizações, Campbell (1967) identificou quatro consequências principais:

- 1) Os estereótipos superestimam as diferenças entre os grupos.

2) Os estereótipos subestimam as diferenças entre os indivíduos dentro de um agrupamento social.

3) Estereótipos distorcem e simplificam demais a realidade desde as superestimações até as subestimações em pontos 1 e 2.

4) Os estereótipos são geralmente negativos e servem para diminuir ou discriminar grupos.

Os estereótipos são predominantes em nossa sociedade e perpetuados, por exemplo, por normas culturais, normas sociais, pressão de grupos de pares e pela mídia. Para Bandura *et al.* (2008), a mídia (televisão, jornais, internet, filmes, etc.) exerce um papel de influência poderoso em nossas vidas. Dessa forma, é razoável supor que a forma como os grupos são retratados no cinema, na televisão, em jornais e publicidades pode servir para fortalecer ou desconstruir os estereótipos existentes na sociedade. Exemplo de uma influência fortalecedora de estereótipo pode ser visto em Pennington (2000) quando ela analisa o resultado da pesquisa realizada por Chrisler e Levy em 1990, na qual os pesquisadores catalogaram e contabilizaram os papéis desempenhados por homens e mulheres em filmes que ganharam Oscars até aquele momento.

Infográfico 1: Papéis desempenhados em filmes ganhadores do Oscar.

Fonte: Pennington, 2000, p. 96, tradução e adaptação do autor.

O resultado da pesquisa (Infográfico 1), revela que homens e mulheres ocuparam papéis estereotipados nos filmes pesquisados, com um grande número de mulheres sendo consideradas desempregadas e os homens ocupados em profissões. As conclusões da autora revelam um dado importante: os filmes vencedores do Oscar são vistos por dezenas de milhões de pessoas e a indústria cinematográfica parece continuamente retratar homens e mulheres em papéis estereotipados e, talvez, sexistas. Dados como esses apontam uma necessidade de

produções audiovisuais que reconheçam e desafiem esses padrões enraizados em nossa sociedade e caminhem em direções diferentes.

Expectativas geradas por estereótipos podem nos levar a ver o que esperamos, ou mesmo queremos ver. Para Pennington (2000), os estereótipos podem direcionar as pessoas a buscar aspectos em outras que se alinhem e confirmem certos modelos. Os estereótipos também podem nos levar a nos comportar de maneira a confirmar nossas expectativas, levando a uma profecia autorrealizável.

Como exemplo, em um contexto de trabalho, Binning *et al.* (1988) relata que entrevistadores com expectativas de que um candidato não será adequado para o trabalho procuram informações negativas ao fazer perguntas. Por outro lado, quando os entrevistadores têm expectativas de que um candidato será altamente adequado, eles procuram informações positivas.

E ainda segundo Pennington (2000), os estereótipos, então, são estruturas cognitivas poderosas, semelhantes aos esquemas de papéis, que organizam, simplificam e estruturam nosso mundo social. Eles operam em um nível individual, mas servem para categorizar a si mesmos e a outras pessoas em diferentes grupos sociais. No entanto, é fundamental entender como as comunidades interagem e desempenham um papel importante nos conflitos entre os indivíduos.

3.3 Conflito entre grupos

Os estereótipos ignoram as diferenças individuais ao atribuir um indivíduo a um grupo estereotipado e levam ao preconceito e à discriminação. O conflito entre grupos foi tema de um dos experimentos já realizados no campo da psicologia social. Foi feito por Sherif (1966) e chamado de estudo '*Robber's Cave*', envolveu meninos de 11 a 12 anos durante um período de três semanas em um acampamento de verão. Em seus relatos, o autor descreve que, na primeira semana, os meninos foram divididos em dois grupos e designados a aposentos separados em áreas distintas do acampamento. Eles nomearam seus próprios grupos de *Rattlers* e *Eagles* e, ao longo dos primeiros dias, foram incentivados e desenvolveram fortes amizades uns com os outros. Os meninos se engajaram em comportamentos que realçaram a identidade e o valor do grupo ao qual foram designados. Por exemplo, foram incentivados a jogar jogos em equipe,

confeccionar bandeiras próprias e camisetas com símbolos que os representassem. Um aspecto importante é que neste período nenhuma atividade competitiva ocorreu entre os dois grupos.

Em seguida, na segunda semana e fase do experimento, os pesquisadores incentivaram uma série de atividades que colocaram os “*Rattlers* e os *Eagles*” em competição, estabelecendo prêmios e troféus para o vencedor. O observado durante essa semana de competição é que o preconceito e a hostilidade se desenvolveram exponencialmente entre os dois times, começando com xingamentos, mas logo evoluindo para atos mais hostis, como a queima da bandeira dos *Rattlers* pelos *Eagles*. Esse ato resultou em contra-ataques por parte dos *Rattlers*, em que eles invadiram os aposentos dos *Eagles*, causando estragos e roubando pertences pessoais. No final da segunda semana, o clima entre os grupos estava totalmente hostil e tenso. O autor resumiu a relação entre eles da seguinte forma: “...Se um estranho tivesse entrado na situação naquele ponto sem nenhuma informação prévia sobre os eventos anteriores, ele só poderia ter concluído com base nos comportamentos que aqueles meninos eram parte de grupos de jovens endiabrados, perturbados e perversos...”⁶ (SHERIF, 1966, *apud* PENNINGTON, 2000, p. 85, tradução do autor).

Posteriormente, no experimento de Sherif, as questões acabaram apaziguadas quando os dois grupos de meninos foram convocados a trabalhar em cooperação. O experimento de Sherif exemplificou como as situações de conflitos entre grupos podem surgir e escalonar de forma muito rápida, levando a situações de discriminação, tensão e agressões injustificadas.

Para Pennington (2000), os resultados dos experimentos de Sherif levantam questionamentos como: até que ponto os resultados podem ser generalizados? Consideram ainda duas variáveis importantes que são confundidas: filiação ao grupo e competição entre grupos. A autora questiona se a participação em um grupo por si só já seria suficiente para o surgimento de preconceitos e conflitos intergrupais.

3.4 Combatendo os preconceitos e as discriminações

Dentre as ponderações mais importantes que os psicólogos sociais fizeram e que envolvem o potencial para melhorar as relações e os conflitos intergrupais, chamam a atenção

⁶ “If an outsider had entered the situation at this point with no information about preceding events, he could only have concluded on the basis of their behaviour that these boys were wicked, disturbed, and vicious bunches of youngsters.” (Texto original).

de Nelson (2009) os recentes estudos da psicologia social conduzidos principalmente em laboratórios controlados, que não permitem extrapolação dos resultados para o mundo real. Os estudos teóricos da percepção social fizeram um grande progresso na compreensão dos tópicos e essas descobertas foram aplicadas em outros domínios. No entanto, as pesquisas também tenderam a ser individuais em vez de sociais e a ignorar a representação de atitudes intergrupais na vida real. Dessa forma, o autor destaca a necessidade de contribuições mais práticas na criação de programas de formação em diversidade, programas de redução do preconceito nas escolas e para o discurso político sobre a discriminação. Incluo nessas contribuições necessárias o papel da arte e do cinema como instrumentos que podem causar impactos positivos nas instâncias culturais e sociais. Para tais avanços, Nelson (2009) destaca possíveis abordagens valendo-se de inúmeros conhecimentos alcançados nas últimas décadas e do resultado de uma série de estudos e pesquisas anteriores de outros pesquisadores, os quais tentamos resumir identificando três vieses de abordagens.

O primeiro viés se relaciona à busca por mudar as crenças do indivíduo. Para o autor, essa é talvez a abordagem mais comum, mas talvez também a mais difícil de se alcançar. O problema em se mudar as crenças de um indivíduo é que elas tendem a se sustentar de praticamente todas as maneiras possíveis. Como resultado, fornecer ao indivíduo informações conflitantes sobre as construções de seus estereótipos ou preconceitos geralmente tende a ser ineficaz, porque o conhecimento conflitante é ignorado, distorcido, esquecido ou se tiver influência, essa influência é muito limitada. Nelson (2009) ainda apresenta outras abordagens alternativas no mesmo sentido, como tentar mudar a diversidade percebida de grupos de tal forma que o observador veja que os estereótipos, embora talvez verdadeiros, não podem ser aplicados como verdade para cada membro do grupo. Ou então explorar abordagens como a do contato intergrupar positivo, que pode mudar as crenças, mas esta abordagem também apresenta problemas substanciais. Se por um lado, o contato nem sempre é positivo e situações ruins tornam as coisas ainda piores; as situações que oferecem oportunidades para uma mudança positiva de atitude são limitadas e as condições que criam situações boas são muito difíceis de alcançar. O autor ainda ressalta uma abordagem que considera a questão das generalizações. Nessa abordagem, trabalha com a hipótese de que é mais fácil mudar nossas crenças sobre os indivíduos com quem interagimos mais proximamente do que mudarmos nossas crenças sobre o grupo como um todo, principalmente porque tendemos a classificar como “inferiores” os indivíduos que não correspondem às nossas expectativas e, portanto, em membros de grupo de nível inferior. Para mudar as crenças de um indivíduo evitando questão da generalização, é preciso tentar convencer as pessoas de que suas crenças preconceituosas

não são normativas. Embora essa técnica tenha sido bem-sucedida em laboratório, novamente não existem evidências de que ela funcionará fora dos ambientes de laboratório.

O segundo viés permite que as crenças dos indivíduos permaneçam intactas, mas trabalha-se em prol de ajudar as pessoas quanto ao uso dessas crenças. Essa é uma abordagem bastante difícil, porque estereótipos e preconceitos geralmente se manifestam quase de forma inconsciente nos indivíduos, tornando a tarefa de parar de aplicá-los mais difícil de cumprir. No entanto, algumas situações sociais, incluindo abordagens que buscam práticas que de alguma forma fazem o indivíduo questionar suas próprias verdades ou crenças, parecem ser capazes de reduzir estereótipos automáticos ou explícitos. De maneira mais geral, essas abordagens buscam convencer as pessoas a fazerem a coisa certa – a fazerem escolhas difíceis – no que tange aos estereótipos.

O terceiro viés, que tem maior probabilidade de sucesso, trabalha na perspectiva de deixar intactas as crenças, mas reduzindo o próprio processo de categorização. A partir do vasto conhecimento sobre categorização, esse viés concluiu que estereótipos e preconceitos são reduzidos significativamente quando os membros dos diferentes grupos são capazes de se perceberem como pertencentes a uma mesma comunidade, de se ver de maneira semelhante e de fazer amizade. Essa mudança pode ser realizada perceptivamente, mas é mais eficaz por meio do contato intergrupar. Através da promoção de percepções de identidades compartilhadas, encorajando o contato significativo que desafia os limites do grupo e destacando semelhanças em outras dimensões, os indivíduos pertencentes ou não podem começar a se ver como mais semelhantes do que diferentes, reduzindo assim as ações negativas e promovendo as positivas.

Além dos conflitos de grupos e formas de tentar reduzi-los, outro aspecto importante a se considerar é a teoria da identidade social de Tajfel e Turner (1986), que afirma que a associação de um indivíduo a um determinado grupo social resulta no indivíduo adquirindo seu senso de identidade daquele conjunto. A teoria afirma ainda que os indivíduos fazem uma avaliação principalmente por meio de comparações entre o grupo do qual são membros e outros grupos. Na adolescência, esse processo se intensifica sendo o pertencimento um dos principais fatores que impulsionam os indivíduos.

4 A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NA ADOLESCÊNCIA

Nos capítulos anteriores, exploramos as concepções basilares relacionadas a questões fundamentais no que tange à formação de crenças, estereótipos e preconceitos, através dos processos de percepção e de interação dos indivíduos pela ótica da cognição social. Para explorar a dinâmica dessas questões, abordaremos a formação da identidade na adolescência, nos aspectos que são relevantes para os contextos narrativos do filme *Bolha*, que trabalha com um recorte de personagens vivendo dilemas, questões e relações típicas desse período de vida.

Nesse sentido, apontaremos aspectos da teoria da identidade pessoal, suas relações com a identidade social, bem como ponderações da teoria das representações sociais. Visamos estabelecer conexões mais fluidas entre as mudanças que ocorrem na adolescência em uma perspectiva fundada principalmente nos campos do conhecimento que estudam o homem e seu meio.

4.1 O período da adolescência

Segundo Muuss (1976), a palavra adolescência vem do latim “adolescere”, que significa “fazer-se homem/mulher” ou “crescer na maturidade”. Atualmente, entende-se a adolescência como um período de transformações, no qual predomina o desabrochar em diferentes âmbitos como sexual, psicológico e físico. Porém, isso não foi sempre assim. Até o final do século XIX, a adolescência não era reconhecida socialmente pelos adultos como uma etapa do ciclo vital, e antes disso entendia-se que o indivíduo transitava diretamente da infância para idade adulta sem passar por qualquer estágio intermediário. Somente há pouco tempo a adolescência foi entendida como um período de desenvolvimento humano.

Para Ferreira e Nelas (2016), o conceito de adolescência corresponde ao período particular, singular durante a vida, que determina a passagem entre a infância e a idade adulta, iniciando-se a partir dos primeiros indícios físicos da maturidade sexual. Pode variar entre indivíduos, por isso existem puberdades muito precoces e outras tardias e a coexistência de ritmos de maturação em cada estágio. As autoras complementam o conceito de adolescência como um tempo de transição. Considerada no passado apenas como um breve interlúdio entre a dependência da infância e as responsabilidades da vida adulta atribuída ao jovem, hoje a

adolescência pode ser considerada um período em que os jovens, após momentos de maturação diversificados, constroem a sua identidade, os seus pontos de referência, escolhem o seu caminho profissional e seus projetos de vida.

Do ponto de vista biológico, a Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua a adolescência como um período biopsicossocial, em que ocorrem modificações corporais e de adaptação a novas estruturas psicológicas e ambientais, que conduzem o indivíduo da infância à idade adulta, sendo uma fase na qual o indivíduo normalmente se sente afetado. Isso porque as alterações geram ciclos de desorganização e reorganização do sistema psíquico, independente do gênero, ocasionando conflitos específicos e crises de identidade. A adolescência, para Martins, Trindade e Almeida (2003), é importante para a formação da identidade e para a construção da visão de mundo de uma pessoa. Dessa forma, ela desperta um processo de formação da identidade pessoal e social.

4.2 A interligação entre a identidade pessoal e social na adolescência

Para Erikson (1968), a identidade pessoal está atrelada aos processos pelos quais os indivíduos passam e que os motivam a fazer escolhas em campos importantes da vida. Esse conjunto fornece um senso de direção e propósito, evitando, assim, uma condição de confusão permanente sobre a própria identidade. Alberello *et al.* (2018) complementa que a identificação social é o meio pelo qual o grupo se torna importante na mente do indivíduo. Para Vignoles *et al.* (2011), até o momento, a literatura sobre o desenvolvimento psicossocial do adolescente tem se concentrado principalmente no papel da identidade pessoal, deixando menos explorado o papel da identidade social. A respeito da teoria da identidade social, Tajfel e Turner (1979) ressaltam que o pertencimento a um grupo afeta a autoestima do indivíduo. Para Pennington (2000), uma pessoa com alta autoestima se percebe como capaz e geralmente é confiante com os outros, enquanto uma pessoa com baixa autoestima pode ser o oposto e é por isso que tem mais chances de se sentir desmotivada. Dessa forma, nossa identificação social com grupos e o nível de estima em que eles são mantidos também afetam nossa própria autoestima.

Portanto, a identidade social impacta o autoconceito, que é a percepção que um ser humano tem de si, sendo esta derivada de sua consciência de pertencimento. Ainda segundo os autores, a partir do momento que o indivíduo busca se tornar membro de um determinado grupo social ele adquire seu senso de identidade com base nos estímulos advindos desse grupo.

Pennington (2000) ainda ressalta que queremos nos identificar e pertencer a um conjunto bem-visto e estimado pelos outros. Também queremos evitar a vinculação com um grupo tido em baixa estima, embora nem sempre seja possível.

Nessa perspectiva, a identidade social é diferente da identidade pessoal, sendo que a primeira deriva da segunda por envolver características da personalidade e das relações interpessoais. É nesse sentido que uma agrega a outra. Para Tarrant (2002), na adolescência, a identidade social se torna uma tarefa crucial para o indivíduo, uma vez que está relacionada com uma identificação a um grupo social. Esse processo se estende para a teoria da autocategorização, em que, segundo Pennington (2000), a identidade social só pode funcionar se uma pessoa se considerar parte de um determinado grupo social. Sendo assim, a forma como o indivíduo se classifica é de fundamental importância para a formação das identidades.

Segundo Crocetti *et al.* (2017), teoricamente, é possível considerar as inter-relações entre os processos de identidade pessoal e social, porque os primeiros estão inseridos no contexto social. Alberello *et al.* (2018) complementa que embora reconhecendo esse efeito bidirecional a direção da influência observada em estudos vai principalmente da identidade social para a identidade pessoal. Retornamos a Crocetti *et al.* (2017), que aponta que o pertencimento dos adolescentes a grupos sociais significativos pode fornecer-lhes um conjunto preliminar de alternativas de identidade que podem ser escolhidas de forma crítica e cuidadosa ou abandonadas em busca de possibilidades mais atraentes. Nesse sentido, podemos dizer que as crianças e os adolescentes se esforçam para alcançar e manter uma autoavaliação positiva. Esse fator motivacional direciona as comparações sociais entre grupos internos, aqueles aos quais o indivíduo pertence; e grupos externos, aos quais o indivíduo não pertence.

Contudo, Alberello *et al.* (2018) ressalta que os adolescentes são membros de vários agrupamentos. Entre eles, os pares assumem uma importância cada vez maior à medida que os adolescentes começam a passar mais e mais tempo em atividades fora da família. Esse fator é observado nas relações estabelecidas entre os adolescentes nas escolas e em outras atividades sociais. Assim, os grupos de pares surgem como “laboratórios sociais” nos quais os jovens podem experimentar a si próprios, ativar processos de comparações sociais, lidar com as contradições e receber apoio de outros indivíduos.

Não obstante, Brown e Larson (2009), frisam que os grupos de amizade são escolhidos reciprocamente e caracterizados pela similaridade e influência mútua. Esse aspecto demonstra que, ao procurarem turmas, os adolescentes buscam manter ou alcançar uma autoavaliação positiva. Eles normalmente justificavam suas posições referindo-se a questões de funcionamento do grupo como escolha pessoal. As preocupações tornam-se altamente salientes

para o indivíduo, que passa a operar em formato adaptativo em um mundo cada vez mais complexo de pares. Esse comportamento pode estar ligado ao medo da exclusão por pessoas que fornecem uma autoavaliação positiva para o adolescente. Se a busca por uma avaliação positiva tem muito peso na adolescência, em contraponto, a exclusão pode causar um efeito bastante perturbador.

Segundo Alberello *et al.* (2018), na adolescência a exclusão social pode ter consequências psicológicas negativas. Essa exclusão pode explicar por que muitas vezes os jovens priorizam as preocupações do grupo em detrimento das próprias questões. Dessa forma, em alguns contextos, os adolescentes podem performar comportamentos que representam o que eles acreditam que o grupo espera deles, deixando de lado a coerência de suas atitudes, seus valores e crenças pessoais. Essa desassociação entre atitudes e ideias pode ser mais fortemente relacionada ao período da adolescência, no entanto ela não acontece apenas durante este, faz parte das contradições dos indivíduos em diferentes estágios da vida.

Para Adam e Puntel (2020), existe uma questão no cinema em que as encenações da juventude por vezes esbarram em representações de um período conturbado, violento e marcado por crises. No entanto, os autores ressaltam que é possível investigar a adolescência também como um período vivo, com possibilidade de liberdade e que confronta as contradições dos adultos e da sociedade.

5 A CRIAÇÃO DA PROPOSTA CONCEITUAL DO FILME *BOLHA*

Ao se sistematizar uma pesquisa que explore um processo de construção fílmica e estabeleça paralelos com estudos da cognição social, da psicologia e de outras áreas, busca-se favorecer entrecruzamentos que podem convergir com caminhos da ciência. Segundo Morin (2014), não é uma mera causalidade que existam termos comuns entre os estudos do cinema e da psicologia: “não é um puro acaso que a linguagem da psicologia e do cinema coincidam muitas vezes em termos como projeção, representação, campo, imagem. O cinema se construiu à semelhança de nosso psiquismo total.” (MORIN, 2014, p. 241).

Desse modo, a construção desta proposta conceitual fílmica é conduzida pelo desejo de experimentar e de registrar um caminho de produção que explore aspectos psíquicos dos personagens, da narrativa e das construções imagéticas e artísticas e que desague em um cinema que desperte o imaginário, as memórias, os sonhos e aborde questões relevantes que permeiam a sociedade atual, estabelecendo um diálogo com o público e com seu tempo.

Para isso, a obra, as práticas e as formas vão se estabelecendo mutuamente, em caminhos, potências e poéticas de um processo criativo que estimula, gera, entrega e absorve elementos que se acessam via diferentes maneiras, como pela memória, pelo mundo e pela imaginação. Na concepção de Rangel (2009), o processo de produção da obra de arte é parte fundamental do corpo da pesquisa e não deve ser considerado anexo ou apêndice. As formas como a obra vai se organizando e se desenvolvendo são frutos da relação do artista com o mundo e suas estruturas de memória e imaginação. A partir dessa interação, transfiguram-se elementos guardados em camadas de emoções, como filmes ou cenas, com seus roteiros de alusões e sensações. Salles (2013) complementa dizendo que, na produção artística, não há uma teoria fechada e pronta anterior ao fazer. A ação do artista é que vai revelando esse projeto em construção. Suas tendências vão se definindo ao longo do percurso como princípios em estado de construção e transformação.

Para Rangel (2009), o processo criativo, a memória e a imaginação estão sempre fundidos e configuram uma espécie de “jardim” de onde afloram as formas. Nesse sentido, a autora afirma que o ponto de vista do artista, ou seja, como ele compreende, torna visível e comunicável a sua poética e o processo construtivo da mesma, constitui um “método”. Logo, a cada criador corresponde uma demanda interna e, como consequência, a cada criador e a cada processo criativo correspondem métodos diferenciados. A autora conclui que o artista é um pesquisador nato, mas no âmbito acadêmico, além da capacidade de expressar a obra, o artista

precisa sentir-se estimulado a discorrer sobre os seus próprios “métodos” e a “experimental” seu pensamento como criação. Ela afirma que existe uma compatibilidade entre a arte e a academia, uma vez que “toda criação é um ato de coragem que requer uma sabedoria e uma disciplina, para não deixar apagar esse lugar interno de avaliação com a aquisição das técnicas e do conhecimento acumulado” (RANGEL, 2009, p. 129).

Imbuído dessa vontade de discorrer sobre os processos de feitura e de expor as ideias fundantes, assim como métodos e experiências criativas no que tange à construção de um filme, este capítulo visa discorrer de forma semiestruturada sobre aspectos pertinentes à conceituação do filme, desenvolvimento da estrutura narrativa, construção de personagens, escrita e modificações do roteiro, criação de uma proposta imagética, fotográfica e artística. Ainda, busca-se evidenciar processos técnicos, com intuito de registrar uma construção que abarca mais do que uma única visão, que se consolida justamente pela junção de diferentes contribuições de uma equipe (figura 3).

Figura 3: Equipe do filme *Bolha* durante as filmagens

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*

Este capítulo discorre com detalhes sobre cada aspecto: metodologias, referenciais, construção narrativa e de sentido, para finalmente provocar cruzamentos entre o processo de

criação artística e as pesquisas no campo da cognição social que levantam aspectos relacionados a como nós nos fazemos seres humanos.

5.1 A história de *Bolha*

João é um garoto de treze anos de idade que acabou de se mudar com sua mãe para Belo Horizonte. Ele enfrenta o desafio de se adaptar a uma nova vida após a morte de seu pai. João precisa descobrir como fazer amigos em um mundo em que as pessoas têm dificuldade para lidar com as diferenças e parecem cada vez mais separadas por bolhas, por preconceitos e por conflitos.

5.1.1 Divisão da macroestrutura narrativa

A narrativa é estruturada em introdução, conflito e desenlace. Através de uma sequência de ações reais fílmicas, a sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, sendo apresentados os principais elementos da narração: espaço, tempo, personagem, enredo e narrador.

Introdução – João chega ao novo colégio e se espanta ao perceber que todos em sua volta passam a ter misteriosas bolhas coloridas em torno da cabeça, que os impedem de se conectar com quem não tem as mesmas cores. Após adentrar nesse novo colégio, João conhece Guilherme na biblioteca, a única pessoa que não tem uma bolha na cabeça, e logo eles se tornam amigos e passam a partilhar os dias no colégio.

Conflito – João e Guilherme cada vez mais se aproximam e passam a ser vítimas de preconceito e discriminação dos outros alunos da escola. Essa situação de bullying culmina em um dia no qual os dois sofrem um bullying virtual, o que leva Guilherme a se afastar de João por medo das opiniões alheias.

Desenlace – Com a ajuda de seu professor, João consegue entender e enfrentar a situação de Guilherme, promovendo uma reconfiguração de sua relação com o amigo.

5.2 *Bolhas* como um conceito unificador

Para Morin (2014), a imaginação e o sonho são os predecessores do real. Segundo o autor, todo sonho ou imaginação é uma realização irreal, mas que aspira à realização prática. Dessa forma, as utopias sociais prefiguram as sociedades futuras, as alquimias prefiguram as químicas, as asas de Ícaro prefiguram as asas do avião. Portanto, podemos pensar no cinema como uma “máquina de moldar o imaginário”, sendo possível a criação a partir de diferentes meios formadores.

Em um processo pessoal criativo, as formas de criação de um filme já se iniciaram de diversas maneiras e muitas vezes na criação de um mesmo filme. As motivações já vieram através da leitura de uma notícia, de uma situação presenciada ou a partir de uma lembrança de infância ou adolescência. No entanto, para o projeto do filme *Bolha*, a ideia surgiu a partir da observação e da exploração de um elemento muito simples, uma bolha de sabão. Por sua forma e materialidade palpável, ao mesmo tempo encantadora e quase etérea, um universo criativo foi se estabelecendo, desdobrando-se em subjetividades, afetos e encantamentos. *Bolha* suscitou a questão das relações sociais, mas também um mundo íntimo de proteção, afetos e segurança para os indivíduos.

Para Sloterdijk (2016), bolha é tudo aquilo que nos limita, mas, ao mesmo tempo, nos protege, é tudo que nos ilude sobre a natureza da realidade, mas que também serve como apoio para prosseguirmos vivendo. Para o autor, é natural a nós seres humanos nos aproximarmos de quem temos mais afinidades e assim formar grupos com indivíduos com interesses em comum. Desde o nascimento, os mesmos rituais de aproximação e distanciamento passam a se repetir no destino das pessoas. Ainda, ressalta que a dualidade mãe-filho seria a primeira das criações relacionais. No processo de crescimento, a criança passa a ter que abandonar suas bolhas de segurança, seus espaços cômodos de conforto em busca de autonomia; uma jornada complexa na medida em que, ao ter de abandonar a esfera que lhe é íntima, sempre encontra outra esfera, desconhecida a aguardá-lo. Assim como nas obras *Vanitas*⁷ (Figura 4), que configuram uma lembrança sobre o “vazio” e a “transitoriedade” da existência, a bolha de sabão ganha sentido quase metafórico sobre a brevidade e a fragilidade das relações e da própria vida.

⁷ Uma *vanitas* é uma obra de arte simbólica que mostra a transitoriedade da vida, a futilidade do prazer e a certeza da morte, muitas vezes contrastando símbolos de riqueza e símbolos de efemeridade e morte. As mais conhecidas são naturezas mortas *vanitas*, um gênero comum na arte neerlandesa dos séculos XVI e XVII; elas também foram criadas em outros tempos e em outras mídias e gêneros. (HISOUR ARTE CULTURA EXPOSIÇÃO. *Vanitas*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.hisour.com/pt/vanitas-27497/>. Acesso em: 15 nov. 2021.)

O conceito unificador da bolha sublinha o espaço entre a adolescência e a maturidade, por meio das esferas que se rompem e se formam ao longo do tempo. Como parte dos processos de formação da identidade, o filme aborda as primeiras relações autônomas do ser estabelecidas na juventude, através da noção da quebra e da construção de espaços íntimos e de afinidades que seriam como bolhas de associação e de liberdade para o indivíduo.

Figura 4: Bubbles (Bolhas)

Fonte: Bubbles, de John Everett Millais (1886)⁸

Desse modo, *Bolha* se consolidou pelo desejo de se explorar o interior de um personagem de forma criativa, para que fosse possível perceber um processo de transição de velhas construções e percepções de mundo para um novo contexto social e individual, no qual existissem grupos que exercessem forças de atração e de repulsão sobre ele. A partir de uma visão conceitual das bolhas de sabão, foi planejado que os indivíduos se dividiriam em grupos

⁸ O quadro Bubbles, pintado por John Everett Millais (1886), atualmente é parte do acervo do Museu Nacional de Liverpool. Foi retirado de: FOREVER blowing bubbles at the Lady Lever Art Gallery. National Museums Liverpool, [s.d.]. Disponível em: <https://www.liverpoolmuseums.org.uk/stories/forever-blowing-bubbles-lady-lever-art-gallery>. Acesso em: 22 nov. 2021.

com bolhas de cores distintas, que possuiriam maiores ou menores capilaridades entre si. A proposta de usar uma bolha colorida em cada personagem possibilita uma identificação visual e estética para ambientar esse universo, traduzindo um conceito de divisão em algo visível. O conceito ganha corpo e se materializa visualmente no entorno dos personagens (Figura 5), estimulando o público de forma lúdica em sua execução filmica.

Figura 5: João percebendo sua bolha no entorno da cabeça

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

O filme trabalha em diferentes espaços íntimos e sociais e em diferentes camadas de entendimento sobre as relações humanas e as percepções do eu. As bolhas são elementos de intimidade e separação e no filme são exploradas de diferentes formas. Elas buscam sublinhar os contextos de dentro e fora ou de separação ou junção dos personagens com o mundo a sua volta, sendo um exemplo dessa lógica a cena inicial, na qual vemos o personagem João através do vidro do carro (figura 6). Essa ideia de utilizar o vidro do carro como uma bolha busca introduzir desde muito cedo a ideia central do filme e direcionar o espectador para o sentimento que o personagem estava tendo naquele momento. Para Carrière (1995), o poder de convencimento da fotografia é acentuado no jogo da luz contra a sombra, no qual o centro do quadro é o ponto para onde o dedo invisível do diretor está apontado, fazendo o espectador ver apenas aquilo que o diretor decide mostrar.

Figura 6: Cena de João no carro (metáfora da bolha)

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

O autor ainda ressalta que ver é selecionar, isolar, sendo impossível uma visão totalizante da realidade. Dessa forma, construções de imagens fílmicas contribuem para fomentar as estruturas do imaginário e a assimilação psicológica de conceitos. Para Morin (2014), os inventores do cinema, empírica e inconscientemente, projetaram para fora de nós estruturas do imaginário, com uma prodigiosa mobilidade de assimilação psicológica, utilizando dos processos de inteligibilidade.

5.3 Narrativa fílmica – Filmar o real através da ficção

A proposta narrativa do filme explora o conceito das bolhas como uma representação visual que investiga, na concepção fílmica e na construção do roteiro, como as identidades são moldadas no campo ideológico através da aprendizagem por modelagem e estabelece identificações com aquilo ou com quem tomamos como modelo de vida, esculpindo nossas percepções sociais que transladam em atos que podem ser preconceituosos e discriminatórios. Ao mesmo tempo, os espaços criados pelas bolhas também são de proteção, segurança e percepção do mundo íntimo, que indica a maneira de ser dos personagens.

Essas representações possíveis alimentam nosso desejo de encontrar no cinema algo sobre nós mesmos. Segundo Carrière (1995), o cinema nos arrasta para fora de nós ao mesmo tempo que diz respeito a nós mesmos. Nesse sentido, é como um espelho que reflete pelo menos uma parte nossa, e tudo que queremos é nos dependurar nessa imagem.

Dessa maneira, vínculos foram se revelando conforme a construção do projeto foi caminhando no sentido de dar vida à história e aos personagens. Por exemplo, os primeiros personagens a surgirem foram os protagonistas (João e Guilherme) e, na sequência, os personagens secundários das mães (Cristina e Rosa) e do professor.

Com o objetivo de trazer mais elementos para os atores construírem sua atuação, foi desenvolvida uma história pregressa (passado) e um futuro ou desenrolar da história para cada personagem. Esse passado e futuro abriram espaço para a construção de histórias para cada personagem que ajudassem a entender aspectos de onde eles vinham socialmente, culturalmente e historicamente. Essa construção foi feita conforme se estabelecia, nos ensaios e nas conversas com equipe e atores, a necessidade de se entender certos comportamentos ou perspectivas. No entanto, algumas construções se conflitaram ao longo do processo. Uma dessas histórias se refere à morte do pai do personagem João. Originalmente seria representada a morte de sua irmã, contudo, durante o processo de ensaios com atores, veio a conhecimento o fato de que o pai do ator (Francisco), que interpretava o personagem João, havia falecido anos antes. E como disse Antonin Artaud (*apud* Carrière, 1995, p. 47): “O Cinema age, em primeiro lugar, na pele das coisas, na epiderme da realidade.”, assim a narrativa ficcional acabou por ser afetada pela realidade do ator e a narrativa acabou dando espaço para esse entrelaçamento, tornando-se a história do pai de João em vez de a história da irmã (Figuras 7 e 8).

Figura 7: Cena de João percebendo sua mãe vendo fotos antigas

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*

Figura 8: Cena da mãe vendo fotos da família

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

Esse cruzamento entre realidade e ficção não foi o único e não foi assumido deliberadamente, mas após uma série de conversas com o ator, a equipe e sua mãe, que também acionou o psicólogo do garoto. O principal cuidado nesse sentido era entender o impacto que essa escolha poderia causar sobre a psique do ator, principalmente se tratando de um adolescente. No entanto, após esse processo, foi decidido seguir por esse caminho e acabamos

entendendo que para o ator a “encenação” já havia sido afetada, visto que a linha que divide a ficção da realidade, de certa forma muito sutil, havia sido transposta. Assim, presenciávamos pela forma de resgatar memórias, de despertar emoções e de abraçar a história do personagem que já havia uma contaminação entre a história do ator e a história do personagem. Esse caminho acabou resultando em uma espécie de corporificação das sensações e sentimentos que tivemos ao presenciar a atuação do ator, que conseguiu imprimir um tom mais realista à cena.

Para Carrière (1995), os instrumentos de persuasão que o cinema utiliza podem parecer simples, mas na verdade envolvem os mais secretos mecanismos do cérebro, levando-nos a uma perturbadora deficiência em resistir às imagens colocadas diante de nós. Através do cinema, fomos capazes de vivenciar uma relação entre a realidade e a “verdade” do personagem que aquele ator, naquela específica situação, com sua bagagem histórica, pessoal e cultural, era capaz de ofertar.

A esse procedimento chamamos de buscar filmar o real através da ficção. Dessa forma, a utilização de uma linguagem natural das atuações foi associada às composições dos enquadramentos e rítmicas do filme. Essa proposta traduzia um desejo e uma visão que buscasse alcançar um certo tom de naturalismo e “verdade” no filme, que em certos momentos incluía elementos da história, das memórias ou da imaginação dos personagens.

Essa combinação de elementos que mimetizam o real e trazem um fascínio pelo inesperado se deu a partir de um sistema que se apropria de construções no campo do previsível e do imprevisível (figura 9). Segundo Mourão e Labaki (2005), esse campo do previsível e do imprevisível se estabelece através da relação entre saber o que deve ser filmado para assegurar o registro de todos os aspectos essenciais ao filme e abrir espaço para o imprevisível, que pode surgir com o processo de encenação, *mise en scène* e construção imagética.

Figura 9: João e Guilherme em uma cena improvisada na escola

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

Nesse sentido, um filme de ficção com o roteiro definido e o universo estabelecido pode incorporar em alguns momentos aspectos que se aproximam de uma representação imprevisível na forma de filmar, nas ações, nas falas dos personagens e captura de momentos que pulsavam uma realidade quase documental, visto que já não se estabelecia uma linha entre o que era verdade e o que era encenação, transformando, muitas vezes de forma totalmente imprevisível, o roteiro e os caminhos do filme.

Havia expectativa de que a *mise en scène* alcançasse a cada cena uma forma única, no sentido de cada personagem e situação se mostrar singular. Evitava-se a todo custo uma artificialidade de ações, falas e interpretações que levasse o filme para algum lugar comum, o que segundo Tarkovski (1998) acontece quando a *mise en scène* se repete e transforma num signo, num clichê, num conceito (por mais originais que possam ser) a coisa toda – personagens, situações, psicologia.

5.4 Criação de estruturação dramática, tradutora e transformadora

A construção de trabalhos se vale de elementos que ajudam a estruturação narrativa, imagética e de experimentação. Esses processos levam a transformações semióticas de ideias.

Segundo Salles (2013), o movimento de registros de linguagem envolve tradução intersemiótica, como conversões de linguagem ao longo do processo criador. Por exemplo, percepções visuais se transformam em palavras ou palavras se transformam em imagens e depois voltam a serem palavras.

Neste caso, a proposta de *Bolha* surgiu de uma ideia filmica, que se transformou em registros, inicialmente em um projeto de financiamento e posteriormente em projeto acadêmico, como pré-projeto de pesquisa e após passar por diversas transmutações, retornou para o âmbito da pesquisa concretizada na dissertação e na produção da obra (filme). Essa realização de proposta filmica traz conversões entre linguagens em um exercício constante do artista que, segundo Salles (2013), é uma tentativa de resguardar um instante frágil, aqui evidenciada nos detalhamentos de elementos como sinopse, estrutura narrativa, construção de personagens, *storyboard*, *concepts*, plano de realização, dentre outros.

5.5 Criação de personagens

A construção dos personagens é um dos principais elementos do processo criativo de um filme. Segundo Tarkovski (1998), para levar o ator ao necessário estado de espírito, é preciso que o diretor compreenda os processos mentais do personagem. Para tanto, julgo fundamental desenvolver personagens nos quais podemos traçar personalidade e entender suas perspectivas de mundo para que assim possamos colocá-los em situações de obstáculos ou de conflitos internos ou no mundo. Dessa forma, a construção dos personagens de *Bolha* iniciou-se com um quadro de personalidade (Quadro 2), que possibilita construir e visualizar diferentes aspectos da personalidade de cada personagem do filme. A construção de personagens através do recurso visual representado no quadro de personalidade, ofereceu um mapa para atravessamentos que puderam ser observados, explorados e analisados durante o processo com atores e equipe. Ainda, foi incorporada uma perspectiva da tríade cognitiva e uma série de exercícios que possibilitaram traçar visões do personagem sobre si mesmo, suas relações com os outros, com o mundo, com seu passado e com o futuro. Tais exercícios de construção possibilitaram uma complexificação e abertura de camadas da personalidade dos personagens com seus estados psicológicos que exprimem a visão de Tarkovski quando diz que “os personagens mais interessantes são aqueles exteriormente estáticos, mas interiormente cheios da energia de uma paixão avassaladora.” (TARKOVSKI, 1998, p. 14). A busca por ancorar a energia geradora de

cada personagem transborda por vezes em uma interpretação simplista, mas que exprime a vida com toda sua complexidade de existência.

Quadro 2: Personalidade – personagens principais e secundários

(Continua)

PERSONAGEM	JOÃO	GUILHERME	CRISTINA	ROSA	PROFESSOR
ÓTICA DE MUNDO	TÍMIDO	SONHADOR	LUTADORA	CONCILIADORA	IDEALISTA
TRÍADE COGNITIVA (COMO VÊ A SI MESMO)	Vê-se sozinho, mas determinado a se tornar o homem da casa, agora que seu pai faleceu e ele percebeu que sua mãe precisa dele.	Sente-se feliz, mas acha que o futuro será seu momento de maior felicidade, quando poderá ter maior liberdade e autonomia.	Sente-se uma fraude como mãe, apesar de estar sempre junto de João. No momento, sente-se pressionada a dar conta sozinha, após a morte do marido.	Sente-se como uma mulher em arrependimentos e mesmo que hoje tenha construído uma família, um trabalho, acaba se remoendo bastante.	Enxerga-se como uma figura importante ao exercer seu trabalho de educador, mesmo dentro de um mundo que pouco valoriza seu trabalho.
TRÍADE COGNITIVA (COMO VÊ O OUTRO/MUNDO)	Enxerga a nova cidade como um lugar cinza. Sente-se inibido em espaços como a escola, porque acredita que todos o percebem como alguém que se julga superior.	Enxerga o mundo como um espaço a ser explorado, mas se segura com medo de ser quem é ou fazer o que quer, evitando gerar desaprovações dos pais e pessoas que estão a sua volta.	Enxerga o mundo como um lugar repleto de pessoas boas e más. Acha que é preciso equilíbrio para distinguir os diferentes lugares e pessoas que encontra pelo caminho.	Enxerga o mundo como um lugar em que a maioria das pessoas pouco se importa com os outros. Por isso, valoriza atitudes de ajuda e caridade, mesmo sabendo que por vezes não consegue fazer muito pelo outro.	Tem uma visão de que existe sempre um lado bom nas pessoas e que mesmo que elas não demonstrem, esse lado pode ser resgatado ou despertado, principalmente nas crianças e nos jovens.
TRÍADE COGNITIVA (COMO VÊ SEU FUTURO)	Percebe o futuro como incerto. Sente que a segurança que tinha financeira e social foi abalada e teme como sua atual realidade pode afetar seu futuro e o de sua mãe.	Ele quer conhecer o mundo, muitas pessoas e lugares, mas tem medo de sua vida não dar muito certo, pelo que os outros podem fazer ou o que pode acontecer com ele.	Após a morte do marido, seu futuro passou a ser incerto. No momento, não tem grandes planos, está apenas tentando se erguer em um dia de cada vez. Ainda está de luto.	Vê o seu futuro como a consequência de suas escolhas e ações do passado. Tenta se apoiar na fé para conseguir seguir seus valores e moral e melhorar sua autoestima.	Ele pensa em conseguir um trabalho melhor em um lugar em que consiga exercer mais impacto social, quer ter filhos e aproveitar a vida.

(Continuação)

PERSONAGEM	JOÃO	GUILHERME	CRISTINA	ROSA	PROFESSOR
DISTORÇÕES COGNITIVAS	Leitura mental	Atribuição de culpa	Raciocínio emocional	Tendência à lamentação	Pensamento do tipo “e se...”
IDADE	13	14	39	40	38
PROFISSÃO	estudante	estudante	Advogada	Vendedora	professor
FAMÍLIA REPRESENTA	Ser forte juntos.	Seus pais mandando nele.	Ela e o filho depois da morte do marido.	Sua maior construção na vida.	Pessoas que se amam e estão juntas apesar do tudo.
AMORES	Nunca sentiu amor por ninguém, mas começou a sentir sentimentos ambíguos por Guilherme.	Dá-se conta de que gosta de João, mas tenta esconder a todo custo, principalmente porque tem medo do que isso possa gerar no colégio.	Já teve alguns, mas atualmente está de luto pela morte do marido e não sente abertura para novos relacionamentos amorosos.	Já teve alguns no passado, mas se considera realizada com seu marido.	Ama sua esposa desde que a conheceu na universidade, mas já a traiu uma vez em uma viagem.
SEXUALIDADE	Está descobrindo o que isso quer dizer para ele.	Sofre ao pensar em seu pai homofóbico e no fato de que ele não conseguirá ser feliz desse jeito.	Teve experiências na juventude e casou-se. Após a morte do marido, tem tentado se renovar como mulher.	Adora o sexo com o marido e se sente valorizada como mulher.	Teve experiências na juventude e vive fiel a sua esposa.
AMIZADES	Não possui amigos na nova cidade.	Seus amigos são garotos com quem ele realmente não sente sintonia mais.	Está tentando recomeçar a vida na nova cidade e fazer novos amigos.	Tem o pessoal do centro que frequenta e a família.	Alguns poucos, mas bons.
MANIAS	Tomar banho antes de dormir.				Tentar decifrar os outros pela leitura corporal.
VESTUÁRIO	Geek.	Geek / Urbano.	Social/Chic.	Básico/Urbano.	Despojado.
GOSTA/DETESTA	Jogos de videogame/Cebola.	Mangás/Matemática.	Música/Baratas.	Novelas/Bichos peçonhentos.	Vinho/Injustiças.
VÍCIOS/DROGAS	Biscoitos.	Pizza.	Uns vinhos a mais esporadicamente.	Chocolate.	Um <i>back</i> de vez em quando.
ESPORTES	Não pratica.	Natação.	Pilates.	Não prática.	Corrida.

(Conclusão)

PERSONAGEM	JOÃO	GUILHERME	CRISTINA	ROSA	PROFESSOR
VIAGENS	Adora viajar.	É o que quer fazer ao máximo quando crescer.	Viajou muito, adora conhecer novos lugares.	Adora praias, mas não viajou muito na vida.	Viaja frequentemente para interiores e lugares com muita natureza e matas.
SITUAÇÃO FINANCEIRA	Seus pais tinham condição financeira que possibilitava acessar muitas coisas, mas agora começa a sentir uma mudança após a morte do pai.	Recebe uma mesada do pai, mas não consegue comprar muitas coisas que quer.	Está reinventando-se após a morte do marido. Teve uma diminuição no padrão de vida.	Vive com seu salário e precisa ajudar nas despesas de casa.	Viveu duro por muitos anos, atualmente está mais estável financeiramente.
SEGREDO MAIS OCULTO	Sente que sua mãe nunca vai amá-lo com amou a seu pai.	Gosta de João.	Traiu seu marido uma vez, em uma viagem.	Descobriu uma filha de outro relacionamento do marido.	Acessa pornografia escondido da esposa.
MAIOR MEDO	Não ser amado.	Ser taxado de gay.	Tornar-se um fracasso como mulher e mãe.	Perder o marido.	Ser traído.
DEFEITOS	Cria muitas expectativas nos outros.	Torna-se frio e foge quando não sabe lidar com seus sentimentos.	Cria um mundo de fantasias para lidar com realidades difíceis.	Pode se tornar uma pessoa acomodada em várias situações.	Pode ser permissivo as vezes.
QUALIDADES	Doce/Puro.	Alegre/Charmoso.	Humilde/Honesta	Empática/Singela.	Bom coração/ Empático.

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

5.5.1 A construção da história dos personagens

A partir das leituras e cruzamentos que obtivemos no quadro de personalidades (Quadro 2), foi possível criar uma história progressiva para cada personagem. Assim, como entrelaçar o passado, presente e futuro, criando um arco narrativo que desenvolve uma perspectiva evolutiva para a história do filme e seus personagens. Ainda, exploramos o quadro das personagens como um mapa que possibilitou durante os ensaios e conversas com atores

incorporar trejeitos, reflexos, atitudes, comportamentos que impactam em suas formas de estarem no mundo e atuarem. Destacamos as histórias pregressas dos personagens principais que serviram de norte para os atores, entenderem de forma mais profunda as motivações, medos e perspectivas de mundo de seus personagens.

5.5.2 *Personagem principal – João*

João (figura 10) é um pré-adolescente de treze anos que está vivendo os desafios de uma mudança em quase todos os campos de sua vida. Ele acaba de se mudar com sua mãe para Belo Horizonte, depois de um ano difícil, no qual seu pai faleceu de infarto. No período antes da morte do pai, ele se sentia deixado de lado pelos pais, mas agora ele sente que precisa assumir as responsabilidades deixadas pelo pai e ajudar sua mãe no que puder. Independente e centrado, João aprendeu a se virar sozinho, dividindo seu tempo entre mangás, animes e videogames. Contudo atualmente, ele sente que tudo está diferente. Mudou-se com sua mãe para outra cidade e está mais sozinho do que nunca, mas espera que pelo menos ela volte a ser um pouco mais alegre.

Figura 10: Personagem de João

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

5.5.3 Personagem principal – Guilherme

Guilherme (figura 11) tem quatorze anos. Nascido no interior de Minas, durante a infância morou em São Paulo e Goiânia por conta do trabalho de seu pai. Aos oito anos, sua família se mudou para Belo Horizonte. Seu pai é um pequeno empresário e vive exigindo mais proatividade do filho, coisa que Guilherme não consegue entender bem o que é. Ele ama mangás, filmes e internet e sente-se sozinho no colégio desde que seu melhor amigo mudou de escola. Seu maior medo é que descubram que ele seja gay. Ele se descobriu ao perceber que na verdade estava mais atraído pelo vocalista de sua banda favorita do que pela música, mas esse é um segredo que ele nunca pretende contar para ninguém, principalmente para seu pai.

Figura 11: Personagem de Guilherme

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

5.6 Construção imagética do filme

Para Tarkovski (1998), existe uma dificuldade de imaginar que um conceito como imagem artística possa ser expressado por meio de uma tese precisa, fácil de formular e de compreender, visto que a imagem avança para o infinito e leva ao absoluto. Essa dificuldade é experimentada aqui, nesse exercício de traduzir uma concepção de imagens em palavras. Para

o autor a “ideia” da imagem encontra expressão na arte, mesmo que em sua multiplicidade de dimensões e significados, não possa, pela própria natureza das coisas, ser colocada em palavras.

Já no cinema, a imagem baseia-se na capacidade do diretor de apresentar a percepção pessoal de um objeto. E mesmo sendo impossível decompor uma imagem em precisão, ela pode despertar um sentimento pela integralidade e possibilidade de interação com o infinito. Tarkovski (1998) ainda ressalta que o infinito é natural e inerente à estrutura da imagem, Contudo, na prática, uma pessoa invariavelmente prefere uma coisa à outra, seleciona, procura o que lhe é próprio, fixa a obra de arte no contexto da sua experiência pessoal.

Apesar dessa impossibilidade de tradução integral de uma ideia fílmica, propomos percorrer alguns dos aspectos fundamentais para criar um universo imagético. Para tanto, foi necessário tentar construir em duas direções simultaneamente na busca de traduzir um universo crível, através de uma imagem fílmica que equivalesse à perspectiva do protagonista do filme. A primeira direção corresponde a uma imagem como composição plástica verossímil, única e real, e a segunda direção corresponde ao plano dos sentidos das cenas.

5.6.1 Composição plástica

Como processo de composição do filme, buscamos desenvolver uma percepção sobre o estado interior dos personagens e as tensões que se apresentavam a cada momento. Tarkovski (1998) exemplifica essa busca em seu filme *Espelho*, no qual ele relata que a única coisa que “vê” ou que imagina antes de filmar é o estado interior, a tensão interior específica de cada cena a ser filmada do ponto de vista da psicologia dos personagens.

Essa abordagem foi o guia que direcionou a construção de cada cena do filme *Bolha*, do ponto de vista da escolha dos enquadramentos, movimentos e ritmo das cenas. Ainda, foi a partir dessa perspectiva que novas cenas que não constavam no roteiro foram acrescentadas durante as filmagens, em um processo de experimentação, em que o principal guia era a tradução da “ideia” de um sentimento que pudesse se expressado em imagens. Um exemplo disso refere-se a uma cena do refeitório da escola que foi introduzida ao filme a partir da necessidade de criar momentos de intimidade entre os protagonistas no ambiente da escola, para que posteriormente pudessem sublinhar uma ruptura na relação entre eles.

Na cena em questão, a percepção do estado interior do personagem João foi ressaltada à medida que, nas cenas anteriores, ele frequentava o refeitório da escola com Guilherme, onde

os dois dividiam lanches e João, usualmente, levava uma maçã para o amigo. Contudo, neste ponto da história, João se coloca sozinho no refeitório à espera do amigo (figura 12), mesmo que internamente estivesse sentindo que Guilherme não queria mais falar com ele.

Figura 12: João aguarda por Guilherme no refeitório

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

No entanto, João fica surpreso quando Guilherme aparece repentinamente na porta do refeitório (figura 13) e os dois se olham. Nesse momento, um estado de distensão se estabelece na narrativa, no qual João percebe que Guilherme não pode mais estar com ele. Esse estado culmina em Guilherme deixando rapidamente o refeitório.

Figura 13: Guilherme chega repentinamente no refeitório

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

Após Guilherme deixar o refeitório e concretizar a rejeição ao amigo, João se dá conta de que a maçã que havia trazido para Guilherme ainda estava ali (figura 14), e então ele fica sem saber o que fazer com a fruta.

Figura 14: João observa a maçã que daria a Guilherme

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

5.6.2 Composição de sentidos

A construção de sentido de uma cena não deve se ancorar apenas no texto dos personagens. Segundo Tarkovski (1998), na vida real, as palavras têm pouco significado e só raramente, e por muito pouco tempo, podemos testemunhar uma perfeita harmonia entre palavra e gesto, palavra e ato, palavra e sentido. Para o autor, em geral, as palavras, o estado interior e as ações físicas desenvolvem-se em planos diversos, que podem, por vezes, se complementarem e estarem em concordância. Porém, na maioria das vezes, os planos se contradizem e até mutuamente desmascaram-se. O caminho de construção de sentidos é um processo que busca ser fiel à verdade dos personagens e das circunstâncias, o que Tarkovski (1998) chama de “pensar por imagens”.

O grande diretor russo, ao propor esse conceito, traz o exemplo de pensar em cenas expressivas, como na história de um grupo de soldados que serão fuzilados por traição diante da tropa. Eles aguardam, em meio às poças de água em volta de um hospital, quando recebem a ordem de tirar seus casacos e suas botas. Um deles fica muito tempo andando, calçando apenas meias esburacadas, enquanto procura um lugar seco onde possa colocar o casaco e as botas, dos quais, dali a um minuto, nunca mais precisará. Nesse sentido, o que me fascina é a “verdade” que a imagem filmada carrega com uma ligação orgânica entre a ideia e a forma como foi executada.

Retornando ao exemplo da cena do refeitório, o principal sentido está na existência de um conflito eminente dos protagonistas quanto ao porvir de sua relação. Esse conflito transborda nas ações físicas em contraponto com seus estados interiores, por isso buscamos amplificar o sentimento de isolamento do personagem João no início da cena através de movimentos de câmera em *travelling*⁹ (Figura 15), com intuito de gerar um efeito estético que ao mesmo tempo aproxima o personagem no plano e evidencia sua solidão física e interior.

O movimento de aproximação da câmera representa uma tentativa de trazer o espectador e fazê-lo se aproximar do personagem, percebendo suas angústias. Também busca logo no início da cena introduzir o conflito inerente, pela associação da forma como apresentamos o refeitório em cenas anteriores. Ao estabelecermos um ponto de vista com movimentos em oposição a um outro ponto de vista fixo como nas cenas anteriores, objetiva-se dar um sentido de associação do movimento com a mudança de realidades para o

⁹ Travelling refere-se a todo movimento de câmera que se desloca no espaço. Também pode ser usado em referência ao equipamento que auxilia na obtenção de tais movimentos.

personagem. Nesse sentido o movimento do *travelling* é quase como uma representação narrativa do estado de transição do personagem na história. Essa ação se repete pontualmente, sempre evidenciando o descortinar de novas realidades pelo personagem João.

Figura 15: Diretor de fotografia executando movimento de *travelling* na cena

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

Acerca disso, apesar da aparente apatia de João, ele fervilha por dentro, por não poder ir atrás de Guilherme, pela pressão social na qual está submerso e por não externalizar a dor do afastamento do amigo. Já do ponto de vista de Guilherme, mesmo exteriorizando uma rejeição a João, ele também enfrenta seus próprios conflitos internos. Sua mente está em conflito com seus sentimentos e essa confusão interna ricocheteia em suas atitudes. Fatores como a presença no refeitório da turma de garotos que faz bullying, o medo das ameaças de ser taxado de gay na escola e seus próprios conceitos de certo e errado entram em jogo, colocando o personagem em um estado de confusão sobre sua identidade, que é estendida na cena pelo ritmo da troca de olhares, nas pequenas tensões musculares, na ausência de falas e pela atitude incoerente.

Assim sendo, para a feitura de uma simples cena de encontro entre dois personagens e a manutenção de absoluta veracidade do estado interior dos personagens foi preciso levar em conta todos estes fatores psicológicos, o estado mental, além de condições relativas à geografia do local de filmagem, à disposição de figurantes, objetos de cena, para finalmente coreografar

posicionamentos e movimentações durante a cena (figura 16). Ambicionamos com isso construir momentos únicos de alívio e tensão que pudessem afastar a atuação de uma simulação óbvia e aproximá-la de uma perspectiva alinhavada com a verdade dos personagens.

Figura 16: Diretor conversando com o ator sobre a concepção da cena

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

5.7 Construção de imagens geradas por computador e efeitos visuais

Os elementos visuais se tornaram comuns em muitos filmes. Na verdade, os efeitos visuais hoje são ferramentas essenciais para a exposição das histórias. Nessa perspectiva, o intuito da utilização dos elementos digitais se alinha a uma busca por explorar as questões que a pesquisa e o roteiro abordam, auxiliando na construção de um universo filmico. Isso significa que parte importante do processo de produção de um filme se passa fora da câmera. Esse processo normalmente se desenvolve no momento de pós-produção do filme, mas, dependendo das escolhas e da complexidade do projeto, pode afetar todas as etapas de produção que já foram concluídas.

Para o processo de construção do filme *Bolha*, dividimos os efeitos visuais em duas categorias – efeitos visíveis e invisíveis – os quais apoiam a narrativa e, ao mesmo tempo, fundamentam a realidade física do filme. Nesse caso, classificou-se como efeitos visíveis as bolhas que aparecem no entorno dos personagens, e efeitos invisíveis as “limpezas de cenas”, que visam remover ou alterar parte da imagem captada no filme.

Os efeitos visíveis são também parte do conceito unificador do filme, que é representando em diferentes aspectos narrativos, mas que visualmente visa representar e ajudar o espectador a entender visualmente a qual “tribo” cada personagem pertence. Para Tarkovski (1998), um artista pode alcançar a ilusão de uma realidade exterior, e obter efeitos cuja naturalidade os faça em tudo semelhantes à vida, mas isso será ainda muito diferente de examinar a vida que está sob a sua superfície. Nesse sentido, o maior desafio do processo de construção digital de Efeitos visuais (VFX)¹⁰ foi combinar de forma orgânica as imagens geradas por computador (CGI),¹¹ criando um universo estético para o filme. Na figura abaixo (Figura 17), podemos ver de forma resumida o processo desenvolvido de efeitos visuais em uma concepção para aplicação das bolhas.

¹⁰ Termo em inglês – Visual Effects.

¹¹ Termo em inglês – Computer Generated Imagery.

Figura 17: Processo de composição da bolha

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*

Para se chegar a uma concepção final, o processo percorrido para a feitura do filme *Bolha* relativo aos efeitos visuais necessitou de uma grande quantidade de trabalho, percorrendo etapas com Storyboard (Figura 18), que ajudam a equipe a entender o conceito visual de cada cena. Posteriormente, processos de pesquisa visual, testes de câmera, *tracking*, cor, modelagem, *pre-composing* ajudaram a entender as necessidades para o percurso de filmagem. Foi necessário também fazer marcações em personagens e espaços visando-se executar na pós-produção um trabalho de inserção das modelagens 3D, texturas/formas, animação, *lighting*, *composing*.

Figura 18: Exemplo de *Storyboard* da cena da chegada à escola

Fonte: Arquivo do projeto *Bolha*.

O processo de desenvolvimento de efeitos visuais é essencial para a narrativa do filme, embora não seja o que a motive. No entanto, os efeitos visuais permitem representar aspectos da identidade e do mundo interior dos personagens de forma realista. Nesse sentido, a principal premissa é a de preservar o realismo da história e manter a autenticidade da narrativa com imagens realistas e significativas.

5.8 A construção de dados sobre o roteiro do filme

Com o intuito de obter dados significativos que pudessem abrir espaços de discussão e de interpretação da realidade e do roteiro do filme *Bolha*, foram utilizadas técnicas de análise textual. Essas técnicas colocaram em jogo a interpretação das inter-relações entre os elementos textuais, fundamentadas nas ferramentas de dados e ancoradas nas abordagens de humanidades digitais. E mesmo que inicialmente na pesquisa não se objetivasse realizar uma análise aprofundada do filme, no sentido de coleta e interpretação de dados, este trabalho aconteceu e auxiliou na criação de caminhos ou mapas para a realização da etapa de filmagem, que avançou na primeira proposta do projeto de pesquisa. Essa perspectiva abre as possibilidades de análise sobre o trabalho artístico e de exploração da obra, nesse caso o roteiro, sob outro prisma. Segundo Burdick (2020), a abordagem pelas humanidades digitais desenvolve um novo

conjunto de práticas e produção de conhecimento que expande o escopo da pesquisa humanística, melhorando a qualidade dos dados obtidos e aumentando sua visibilidade.

Para o tratamento dos dados do roteiro do filme *Bolha* (5º tratamento), foi utilizado o *Voyant Tools*,¹² um aplicativo de código aberto baseado na *web* que apoia a leitura e as análises acadêmicas de textos ou corpus.

Através do *Voyant Tools*, exploramos ferramentas de visualização como o *Bubblelines* (Gráfico 2), que possibilita ilustrar a frequência e a distribuição da aparição de termos ao longo de um texto. Nesse tipo de visualização, cada documento no corpus é representado como uma linha horizontal e dividido em segmentos de igual comprimento (50 segmentos por padrão). Cada termo indicado é representado como uma bolha, com o tamanho da bolha indicando a frequência da palavra no segmento de texto correspondente.

Assim, em nosso caso, selecionamos o nome de cada personagem como um termo, gerando a representação da frequência e a distribuição deles ao longo da linha textual. Ainda, é possível perceber o tamanho de cada bolha pela indicação da frequência com que os nomes são citados ao longo de um segmento. Como forma de delimitar as cenas do roteiro, fizemos a indicação do termo “cena”, que possibilitou a visualização do início de cada uma no corpus do texto.

Gráfico 2: Menção aos personagens ao longo das cenas do filme

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Os dados obtidos a partir do *Bubblelines* ilustram como o personagem João permeia todo o roteiro com um alto grau de importância na narrativa, não por coincidência, ele é o narrador da história. Ainda, percebe-se como o personagem de Guilherme surge após as cenas iniciais, ao final do primeiro ato do filme, e logo ganha um alto grau de importância e correspondência narrativa em conjunto com João.

¹² “Voyant Tools é um ambiente de leitura e análise de texto baseado na web. É um projeto acadêmico que visa facilitar a leitura e as práticas interpretativas para estudantes e acadêmicos de humanidades digitais, bem como para o público em geral”. A ferramenta está disponível no site: <https://voyant-tools.org/>.

O *Bubblelines* mostra também como aparecem de forma mais pontual os personagens secundários de Cristina, Rosa e o professor, tendo esses personagens aparições em cenas específicas, mas com alto grau de importância e correlação na narrativa. Uma dessas cenas é a que mostra a relação entre Cristina e Rosa, durante o segundo ato do filme, e que corresponde a um dos momentos chaves na narrativa. Outras dessas cenas são as da aparição pontual do professor no início e no final do curta, quando ele assume a função de mentor de João. O professor tem a função dramática de motivá-lo e de ensiná-lo, após momentos críticos.

Outra análise possível de ser extraída a partir do roteiro relaciona-se à representação da força de vinculação entre os personagens (Gráfico 3). Este gráfico evidencia, além da aparição, a conexão entre eles e o grau desta conexão.

Gráfico 3: Força de vinculação entre os personagens

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Para se construir esse gráfico foi analisada a vinculação entre termos ao longo do corpus do texto e estabelecida uma força de intensidade a partir de um contexto estabelecido para cada interação entre os termos. O contexto determina quantos termos incluir ao procurar colocações. O valor especifica o número de palavras a serem consideradas em cada lado da palavra-chave. Por padrão, o contexto é definido para 5 palavras por lado. Desta forma, podemos perceber que apesar de existirem momentos de intensidade de conexão entre outros personagens, a maior força de conexão do filme se configura na relação entre João e Guilherme.

Outra fonte importante de dados foi obtida através do software de escrita e análise de roteiro *Final Draft*.¹³ No ambiente do programa, é possível a atribuição a qualquer personagem de propriedades personalizadas, como raça, gênero, religião, característica física, orientação sexual, dentre outras. O programa ainda mapeia informações e identifica a quantidade de aparições de personagens nas cenas do roteiro, de diálogos proferidos por personagens e de cenas com diálogos e sem diálogos por personagens. Dessa forma, a partir da exportação e do tratamento desses dados em formato de infográficos, foi possível compilar informações sobre os personagens e suscitar reflexões sobre o roteiro e suas relações. O primeiro dado importante obtido foi o da divisão de gênero (Infográfico 4).

Infográfico 4: Gênero dos personagens principais e secundários

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Observa-se uma composição de 60% de homens e 40% de mulheres dentre os personagens principais e secundários apontados no roteiro do filme. Esses números trazem diferenças quando comparados com dados do IBGE pelo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua)¹⁴ de 2019, que indicam que o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Em Belo Horizonte, a população feminina representava 53,8% do total, contra 46,2% da população masculina, o índice era superior à média estadual e nacional no ano de 2018, segundo dados do próprio IBGE. Outra informação obtida se relaciona à orientação sexual dos personagens (Infográfico 5).

¹³ Este é um *software* pago que está disponível no site: <https://www.finaldraft.com/>.

¹⁴ QUANTIDADE de homens e mulheres. IBGE Educa, [s.d.]. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html>. Acesso em: 18 nov. 2021.

Infográfico 5: Orientação sexual dos personagens principais e secundários

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

De acordo com o gráfico, existe uma predominância de personagens héteros (70%), seguido de gays (20%) e de bissexuais (10%) na composição geral dos personagens principais e secundários relacionados no roteiro do filme. Destacamos uma ausência de qualquer levantamento atual e oficial do poder público sobre a composição da orientação sexual e da identidade de gênero da população brasileira. Segundo dados compilados no relatório de Mortes Violentas de LGBTQ+ no Brasil – Relatório 2018,¹⁵ realizado pelo Grupo Gay da Bahia – GGB, estima-se que existem no Brasil por volta de 20 milhões de gays (cerca de 10% da população), 12 milhões de lésbicas (6%) e 1 milhão de pessoas trans e de outras identidades (0,5%). Esses números demonstram uma maior representatividade de personagens LGBTQ+ no roteiro em comparação com as estimativas populacionais. Mais um dado representativo compilado foi sobre a ocupação dos personagens principais e secundários (Infográfico 6).

¹⁵ POPULAÇÃO LGBTQ+ morta no Brasil: relatório GGB 2018. Homofobia mata, 2018. Disponível em: <https://tribunahoje.com/wp-content/uploads/2019/01/Popula%C3%A7%C3%A3o-LGBT-morta-no-Brasil-relat%C3%B3rio-GGB-2018.pdf?x69597>. Acesso em: 19 nov. 2021.

Infográfico 6: Ocupação dos personagens

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Observa-se a predominância das profissões de arquiteta e de vendedora para as mulheres e de professor para o personagem masculino. Os dados apontam uma mescla de estudantes masculinos e femininos, o que no contexto do filme demonstra a variedade de alunos do colégio. Esses dados, quando comparados com a pesquisa dos papéis desempenhados em filmes ganhadores do Oscar (Infográfico 1), apontam uma maior equidade e representações mais significativas nas ocupações dos personagens femininos.

Outros dados como a composição de cor e raça dos personagens foram levantados no infográfico 7, apontando questões relevantes para o filme.

Infográfico 7: Cor ou raça dos personagens principais e secundários

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Os dados apontam uma composição de 20% de personagens de cor ou raça preta, 40% de parda e 40% de branca. Esses números, quando comparados com dados da PNAD de 2019, indicam certas aproximações com o número de 9,4% da população preta, 46,8% da parda, 42,7% da branca e 1,1% de amarelos e indígenas, tendo o roteiro uma representação maior de personagens pretos que a média nacional.

Em busca de aprofundar o entendimento sobre representatividade no filme, cruzamos os dados de quantidade de diálogos por raça ou cor dos personagens principais e secundários (Infográfico 8).

Infográfico 8: Diálogos por raça ou cor de personagens principais e secundários

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

De acordo com os dados, existe uma predominância de diálogos para personagens de cor ou raça branca, com 64%, mais 21% de parda e 15% de preta. Esses dados, quando cruzados com a composição de raças ou cor dos personagens, demonstram uma tendência do roteiro a privilegiar diálogos para personagens de cor ou raça branca.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: INTER-RELAÇÕES ENTRE CIÊNCIA E ARTE

O objetivo principal desta pesquisa foi explorar as inter-relações entre o processo artístico e a pesquisa científica. A partir da proposta criativa do filme *Bolha*, que aborda temáticas como preconceitos, formação da identidade e adolescência, foi possível desenvolver uma proposta fílmica sustentada por um arcabouço teórico no campo da cognição social ligando temas como as percepções dos indivíduos e dos grupos, os aspectos que levam aos preconceitos e a formação da identidade na adolescência. Ou seja, o trabalho é uma articulação entre a produção artística e os conceitos teóricos que a embasam.

O primeiro capítulo traz uma contextualização sobre as relações entre arte e ciência através de um ponto de vista que possibilita pensá-las não como áreas isoladas do conhecimento, mas como competências que permitem ampliar contextos, aplicações e usos, por exemplo, na utilização dos filmes como ferramentas para o processo de psicoeducação de pacientes ou ainda para o entendimento e a visualização de propostas teóricas acessadas por profissionais e estudantes. Nesse sentido, o desenvolvimento das temáticas abordadas no curta-metragem *Bolha* se sustenta nos pressupostos teóricos e interfaces práticas conduzidos pelas teorias no campo da cognição sobre questões de construção da personalidade dos personagens e comportamentos dos indivíduos e dos grupos no período da adolescência.

Pensar sobre as relações entre arte e ciência e seus processos de mediação, na forma de pedagogias possíveis, engajamento com o público, partilha de ideias, conceitos, sensibilidades, conhecimentos e visões sobre a realidade coloca em perspectiva aspectos sobre essa inter-relação. Hennion (2002) conjectura a compreensão da obra de arte como uma sucessão de mediações que iluminam o trabalho de uma série de corpos, gestos, espaços, linguagens e outras sucessivas camadas de contribuição em diferentes âmbitos do conhecimento e que se somam para que uma obra de arte exista e apareça. Abre-se caminho para pensar também como a ciência se acresce com a relação com a arte. A ciência nasce da imaginação, sendo sempre o primeiro movimento relacionado à fantasia (informação verbal).¹⁶ Nesse sentido, o autor entende que a ciência não apenas utiliza de mera análise, demonstração e métodos, mas vale-se também da intuição e do afeto para a construção de conhecimento. Por

¹⁶ Pronunciamento feito em palestra de Bersanelli, Tsallis e Ranada cujo título era “A aventura do descobrimento”, organizada para o encontro realizado no X Happening de Madri, na Universidad Complutense de Madrid, em abril de 1999, promovido pela Asociación para la Investigación y la Docencia Universitatis. A transcrição foi feita, posteriormente traduzida do espanhol para o português por Paulo R. A. Pacheco, com revisão de Miguel Mahfoud.

consequente, o que esta pesquisa aponta é um esquema possível de trocas entre a arte e a ciência (Gráfico 9), que contribui para a construção de um pensamento complexo, no sentido do que Morin (2005) apresenta como pensamento – que aspira ao conhecimento multidimensional, na direção de dar conta da complexidade do real.

Gráfico 9: Inter-relações entre ciência e arte

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

A pesquisa se insere nos estudos da cognição social e se adentra no campo da Terapia Cognitiva Comportamental e no entendimento da percepção cognitiva humana, abordando como os indivíduos criam identificações, modificam crenças e constroem a realidade, trazendo, para o roteiro do filme *Bolha*, questões relacionadas à tradução dos conceitos teóricos para a construção da realidade dos personagens. Nesse sentido, a composição narrativa do roteiro se utiliza de elementos e informações fragmentadas sobre os espaços, os personagens e os contextos, dando aos participantes do enredo a ideia de estarem criando seus sentidos e construindo suas realidades dentro da narrativa. Essa estratégia de construção de roteiro se vale da perspectiva dos estudos da cognição sobre os traços centrais e a formação de impressões.

Em seguida, é introduzido o conceito da tríade cognitiva e sua conexão com as crenças centrais, os esquemas mentais, heurísticas de pensamento e como esses conceitos se traduzem

em percepções sobre o “eu”, o outro e o futuro para o indivíduo, sendo esse embasamento teórico que alicerça a construção de personagens e de suas identidades. Esse processo contribuiu para o entendimento da identidade de cada personagem, assim como o que ela demanda de ações, abrindo-se uma perspectiva para explorar, em cada personagem, características pessoais, habilidades e debilidades.

Na sequência, foi introduzido um panorama sobre as origens dos preconceitos, como eles são predominantes em nossa sociedade e perpetuados por meio de normas culturais, sociais, pressão de grupos e pela mídia. Além disso, discutiu-se como as posições de um grupo podem influenciar as decisões e as relações entre os indivíduos em âmbitos sociais e como elas são aprendidas e herdadas dos adultos. Salientou-se também o papel dos estereótipos e como eles podem desembocar em conflitos de grupos. A relevância do tema resvala-se em questões relativas a como e porque os indivíduos exercem ações preconceituosas. Para Dovidio (2010), as ações preconceituosas podem ter a função psicológica de aumentar a autoestima dos indivíduos que as exercem.

Se ser preconceituoso tem a ver com autoestima, artisticamente, cabe-se pensar sobre as motivações dos personagens no filme. Essas são questões incontornáveis, mas que ganharam novas formas no roteiro do filme *Bolha*, a partir da perspectiva de análise dos comportamentos dos personagens com base em pressupostos teóricos. Dessa maneira, a construção das características dos personagens abarca preconceitos internalizados e relações com os grupos.

Para Dragone (2020), estudos ressaltam que a internalização de esquemas cognitivos sobre o mundo, juntamente com o desenvolvimento de crenças normativas sobre a violência, amplifica o risco de envolvimento de jovens em comportamentos preconceituosos e discriminatórios perpetuados em grupos. Cria-se, portanto, uma forte ligação entre as identidades pessoais e sociais. Se no mundo real, o comportamento preconceituoso resulta em formas de agressão física ou verbal, no filme, esse comportamento é ressaltado pela insistência deliberada dos outros indivíduos em perseguir os protagonistas. No filme, ainda se defende a hipótese do preconceito contra os protagonistas ser a busca dos executores por estabelecer um poder psicológico e/ou físico sobre eles e que o ato de realizar ações de perseguição em grupo é percebido como uma representação de poder pessoal para os executores no ambiente escolar.

No capítulo seguinte, apresentou-se uma contextualização sobre a adolescência e como ela está conectada com um período de desenvolvimento da identidade pessoal e social. Também como a autoestima do indivíduo se associa à busca por se tornar membro de determinados grupos sociais bem-vistos e estimados por ele, levando-o a adquirir um senso de identidade com os que escolhe para se tornar membro. Destaca-se, além disso, como as posições de um grupo

podem influenciar as decisões e as relações entre os indivíduos em diferentes âmbitos sociais, levando a contradições sociais, que de certa forma são aprendidas e herdadas dos adultos. Emerge daí uma questão: se a escola funciona como um espelho da cultura, da sociedade e se as atitudes dos estudantes são reflexos do universo dos adultos.

Nesse sentido, a teoria complementa o roteiro com a perspectiva de se analisar como as personalidades e atitudes dos personagens são influenciadas e, de certa forma, moldadas com base nas condutas dos indivíduos a sua volta. É o que ocorre no curta, por exemplo, quando Guilherme passa a ter comportamentos furtivos e a evitar João por causa da influência que sofre do grupo de valentões da escola. Guilherme busca evitar o sofrimento de ser perseguido e de permanecer como alvo de preconceito, o que coloca em contradição suas crenças pessoais e atitude frente ao grupo da escola.

O capítulo seguinte esmiúça os detalhes sobre os processos audiovisuais de construção do filme, valendo-se da perspectiva narrativa do personagem João, um garoto de 14 anos que é retratado como introspectivo e que, em um primeiro momento, se sente em conflito interno por causa da perda do pai e da mudança para uma nova cidade. Na nova escola, ele acaba encontrando uma realidade bastante diferente da qual estava acostumado, o que o leva a uma percepção singular sobre as pessoas à sua volta, quando ele visualiza bolhas coloridas no entorno de suas cabeças. Esse conceito lúdico das bolhas que surgem sempre que o personagem de alguma forma se sente ameaçado ou encontra dificuldade para entender as diferentes perspectivas das pessoas emoldura uma metáfora sobre os desafios da formação da identidade no período da adolescência. No entanto, o peso de encontrar no outro uma ponte que possibilite criar um vínculo significativo é abrandado quando João conhece Guilherme. Guilherme é também um garoto de 14 anos, do mesmo colégio, mas aluno de outra sala e que não é percebido por João como alguém diferente. Logo, Guilherme não tem uma bolha, o que possibilita a João estabelecer um vínculo mais próximo, que culmina em uma relação afetiva.

Uma primeira questão se destaca quando se propõe que os dois personagens se conheçam em um espaço que podemos definir como a “bolha geográfica” de João no território da escola, ou seja, o espaço da biblioteca. Desta forma, abre-se a reflexão sobre a representação das imagens como elementos concretos e elementos simbólicos. Para Tarkovski (1998), a imagem e os espaços que neles são representados não se limitam a certos significados expressados pelo diretor, mas são como um mundo inteiro refletido como que numa gota d'água. Esse conceito permite uma percepção inteiramente imediata, emocional e sensível da obra. Para nosso processo, buscávamos trabalhar os espaços em diferentes camadas, como um espaço físico que é introduzido na narrativa logo nas cenas iniciais do filme, mas se transforma em um

território afetivo para o personagem onde ele encontra segurança e refúgio, em uma dimensão simbólica que o filme busca representar.

A partir desse ponto, a narrativa estabelece de forma dinâmica a aproximação entre os dois garotos através de pequenas cenas que constroem cada vez mais a proximidade e a ambiguidade na relação. Essa ambiguidade entre as ações concretas e o que elas representam percentualmente suscita questões sobre a natureza da relação que vai se estabelecendo entre os protagonistas. Essa relação afetiva acaba por despertar preconceitos e situações de perseguição escolar. Com as pressões exteriores dos grupos da escola se intensificando, um conflito se instala entre os dois protagonistas e a saída que o filme encontra para essa resolução passa pela aceitação, autodeterminação e atitude de enfrentamento da realidade social. Desta forma, pode-se analisar diferentes processos investigativos e formadores de abordagens imagéticas, estéticas e analíticas, que suportaram, em uma jornada artística e acadêmica, a procura da consistência para a feitura da obra.

6.1 Potencialidades da pesquisa

A relação que se estabelece entre os elementos criativos e os elementos teóricos desenvolvidos nesta pesquisa traz uma rica contribuição tanto para a proposta fílmica quanto para sua aplicabilidade em diversos campos da sociedade e da ciência. Um exemplo disso é o interesse que a proposta do filme e da pesquisa despertou em escolas, educadores e setores como o do clima escolar da secretária de educação de Belo Horizonte (SMED), além de profissionais da saúde que contribuíram ao longo do processo de desenvolvimento deste projeto. Os colaboradores ressaltam haver uma carência de obras artísticas que proponham um diálogo efetivo com distintas áreas da ciência, abrindo espaços para trocas em contextos acadêmicos, educativos e artísticos.

Trazemos também a importância de reforçar caminhos que podem contribuir com os artistas que buscam pensar sobre as próprias obras e no impacto que elas causam nos indivíduos e na sociedade como um todo, à vista do que Codato (2010) evidencia quando diz que o cinema e os meios de comunicação de massa exercem um importante papel na sociedade através dos discursos, das imagens e das mensagens midiáticas. É fundamental perceber como as representações circulam e se cristalizam, exercendo pressão nos indivíduos. Desta forma, minerar dados que demonstram tendências nas obras na fase de produção pode contribuir para

que produtores, artistas e pesquisadores encontrem novas formas de expressão e práticas que permitam a reflexão sobre como seus trabalhos se relacionam com as representações dominantes na sociedade.

Existe uma potência quando se explora uma abordagem no sentido do combate aos preconceitos e discriminações na sociedade. Nesse caminho, elege-se uma perspectiva que propõe uma prototipagem de futuros mais positivos com uma abordagem que inclui os diferentes indivíduos e grupos, favorecendo as relações intergrupais e expandindo a percepção do “eu” como parte de um mundo diverso.

Nesse sentido, como expressão da diversidade, a partir de dados qualitativos obtidos no roteiro do filme *Bolha*, foi possível perceber e questionar a divisão de gênero, orientação sexual e raça representada no roteiro, para problematizar o modo como os personagens se conectavam e surgiam ao longo da narrativa. Além disso, as análises desses dados trouxeram à tona questões importantes para o autor, tais como: 1) a falta de representatividade da raça indígena; 2) a atribuição de mais diálogos a personagens brancos, quando se compara a proporção entre raças e diálogos e; 3) a predominância da representação de personagens heterossexuais. Esses resultados acabaram ecoando e influenciando decisões durante o tempo de filmagem, eles ressaltam a importância dessa reflexão para trazer lucidez sobre questões que só foram possíveis de se saber e pensar a partir desse processo.

6.2 Limitações e recomendações da pesquisa

Está além do escopo deste estudo extrapolar os resultados e as implicações deste trabalho a todos os contextos de produção e pesquisa. As escolhas metodológicas e processuais foram restringidas ao desenvolvimento de um projeto específico de produção fílmica e acadêmica que inclui o modo de feitura próprio do artística/cineasta. No entanto, percebemos as possibilidades de utilização das obras resultantes deste trabalho (a obra fílmica e o estudo acadêmico) em um processo conjunto que também representa o cruzamento entre as áreas.

Destaca-se a utilização da obra fílmica como ferramenta de discussão sobre temas pertinentes ao universo dos adolescentes, dos preconceitos, da sexualidade e das identidades pessoais e de grupos, explorando as representações artísticas do tema ancoradas em preceitos teóricos. Ainda, mesmo que o filme *Bolha* não tenha pretensões diretas de transformar crenças, preconceitos ou condutas do público, espera-se que ele contribua para a construção de um

discurso narrativo que direciona à superação das diferenças entre os indivíduos e os grupos, ao apresentar semelhanças fundamentais entre eles, abrindo caminhos para uma prototipagem de futuros mais positivos para nossa sociedade.

Da mesma forma, a utilização da pesquisa acadêmica para elaborar categorizações, conceitos, teorias e reflexões e gerar um produto a partir dessas contribuições, fazendo uma inter-relação entre ciência e artes, consolida caminhos para futuros estudos que expandam esses cruzamentos e explorem práticas e *modus* de feitura.

Por fim, a inter-relação entre ciência e arte formaliza as construções oriundas desse cruzamento e contribui para a difusão dos conhecimentos científicos e artísticos por meio de diferentes linguagens e plataformas.

REFERÊNCIAS

- ADAM, Júlio César; PUNTEL, Clairton. As melhores coisas do mundo: um olhar sobre a adolescência a partir do cinema na perspectiva da teologia prática e da psicologia. **REFLEXUS – Revista Semestral de Teologia e Ciências das Religiões**, v. 14, n. 2, p. 755-787, 2020.
- ALBARELLO, Flavia; CROCETTI, Elisabetta; RUBINI, Monica. I and us: A longitudinal study on the interplay of personal and social identity in adolescence. **Journal of youth and adolescence**, v. 47, n. 4, p. 689-702, 2018.
- ALMEIDA, Rogério de. O cinema entre o real e o imaginário. **Revista USP**, n. 125, p. 89-98, 2020.
- ARGIMON, L. *et al.* Intensidade de sintomas depressivos em adolescentes através da escala de depressão de Beck (BDI-II). **Boletim Academia Paulista de Psicologia**, São Paulo, v. 33, n. 85, dez. 2013.
- ASCH, S. E. Forming impressions of personality. **The Journal of Abnormal and Social Psychology**, v. 41, n. 3, p. 258-290, 1946.
- BARBOSA, Jorge Luiz. A arte de representar como reconhecimento do mundo: o espaço geográfico, o cinema e o imaginário social. **Geographia**, v. 2, n. 3, p. 69-88, 2000.
- BARBOSA, Paulo. **A primeira cor no cinema: tecnologia e estética do filme colorido até 1935**. 2007. 179 f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
- BARON, R. A.; BYRNE, D. **Social Psychology**. 8. ed. Boston, MA: Allyn and Bacon, 1997.
- BECK, A. T. *et al.* **Terapia Cognitiva da Depressão**. Porto Alegre: Artmed, 1997.
- BECK, J. S. **Terapia cognitivo-comportamental**. Tradução de Sandra Mallmann da Rosa. Porto Alegre: Artmed Editora, 2013.
- BECK, A. T.; ALFORD, B. A. **Depressão: causas e tratamento**. Porto Alegre: Artmed, 2011.
- BINNING, J. F. *et al.* Effects of pre-interview impressions on questioning strategies in same and opposite sex employment interviews. **Journal of Applied Psychology**, v. 73, p. 30-37, 1988.
- BORDWELL, David; STAIGER, Janet; THOMPSON, Kristin. **The Classical Hollywood Cinema: Film Style & Mode of Production to 1960**. New York: Columbia University Press, 1985.
- BROWN, B. B.; LARSON, J. Peer relationships in adolescence. In: LERNER, R. M.; STEINBERG, L. (Eds.). **Handbook of adolescent psychology: contextual influences on adolescent development**. John Wiley & Sons, Inc, 2009. p. 74-103.

- BURDICK, Anne *et al.* Um breve guia para as Humanidades Digitais. **TECCOGS: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas**, n. 21, p. 69-98, jan./ jun. 2020.
- CAMPBELL, D. T. Stereotypes and the perception of group differences. **American Psychologist**, v. 22, p. 817-829, 1967.
- CARDOSO, B. L. A.; BARLETTA, J. B. (Orgs.). **Terapias cognitivo-comportamentais: analisando teoria e prática por meio de filmes**. Novo Hamburgo: Sinopsys, 2018.
- CARRIÈRE, Jean-Claude. **A linguagem secreta do cinema**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.
- CODATO, Henrique. Cinema e representações sociais: alguns diálogos possíveis. **Verso e Reverso**, v. 24, n. 55, p. 47-56, 2010.
- CROCETTI, E. Identity formation in adolescence: The dynamic of forming and consolidating Identity Commitments. **Child Development Perspectives**, v. 11, n. 2, p. 145-150, 2017.
- DOBSON, K. S.; DOZOIS, D. J. A. Fundamentos históricos e filosóficos das terapias cognitivo-comportamentais. In: DOBSON, K. S. (Ed.). **Manual de terapias cognitivo-comportamentais**. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 17-41.
- DOVIDIO, J. F. et. al. Prejudice, Stereotyping, and Discrimination: Theoretical and Empirical Overview. **SAGE Publications**. p. 3-28, 2010.
- DRAGONE, Mirella *et al.* Pathways linking exposure to community violence, self-serving cognitive distortions and school bullying perpetration: A three-wave study. **International journal of environmental research and public health**, v. 17, n. 1, p. 188, 2020.
- ERIKSON, E. H. **Identity: Youth and crises**. New York, NY: Norton, 1968.
- FERREIRA, Manuela; NELAS, Paula Batista. Adolescências... Adolescentes. **Millenium-Journal of Education, Technologies, and Health**, n. 32, p. 141-162, 2016.
- FISKE, S; TAYLOR, S. **Social Cognition**. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1991.
- GALLESE, Vittorio; GUERRA, Michele. **The Empathic Screen: Cinema and Neuroscience**. Oxford University Press, 2019.
- HENNION, Antoine. **Música e mediação: para uma nova Sociologia da Música**. Tradução de Flavio Barbeitas. London: Routledge, 2002.
- HOOVER, Ronald; HAROLD, D. Fishbein. The development of prejudice and sex role stereotyping in white adolescents and white young adults. **Journal of Applied Developmental Psychology**, v. 20, n. 3, p. 431-448, 1999.
- L'ARRIVÉE D'un Train En Gare De la Ciotat. Direção: Louis Lumière, Auguste Lumière. Paris: Société A. Lumière et ses Fils, 1896. 1 vídeo (50 min.), mudo, p&b.
- LA ROSA, J. **Psicologia e educação: o significado do aprender**. Porto Alegre: EDiPUCRS, 2003.

LASCOMBE, Betina *et al.* Análise do filme a “Ilha do Medo” sob o olhar da Psicologia Cognitiva. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 1, p. e1681530-e1681530, 2019.

LEFRANÇOIS, G. R. **Teorias da Aprendizagem**. 5. ed. São Paulo: Cengage, 2008.

LEVITIN, Daniel J. **Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings**. 7. ed. London: MIT press, 2002.

LE VOYAGE Dans la Lune. Direção: Georges Méliès. Paris: Acrobats, 1902. 1 vídeo (12 min 50 s), mudo, p&b.

MACHADO, Arlindo. **Pré-cinemas e pós-cinemas**. 6. ed. Campinas: Papyrus, 1997.

MARKUS, Hazel. Self-schemata and processing information about the self. **Journal of personality and social psychology**, v. 35, n. 2, p. 63, 1977.

MARTINS, P. O.; TRINDADE, Z. A.; ALMEIDA, A. M. O. O ter e o ser: representações sociais da adolescência entre adolescentes de inserção urbana e rural. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, Porto Alegre, v. 16, n. 3, p. 555-568, 2003.

MORIN, Edgar. **Introdução ao pensamento complexo**. Tradução de Eliane Lisboa. Porto Alegre: Sulina, 2005.

MORIN, E. **Le cinéma ou l’homme imaginaire**. Paris: Les Éditions de Minuit, 1956.

MORIN, E. **O Cinema ou o Homem Imaginário: Ensaio de Sociologia Antropológica**. São Paulo: É Realizações Editora, 2014.

MOURÃO, Maria Dora Genis; LABAKI, Amir (Ed.). **O cinema do real**. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

MUUSS, R. **Teorias da adolescência**. Belo Horizonte: Interlivros, 1976.

NELSON, Todd D. (Ed.). **Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination**. New York: Psychology Press, 2009.

NEUFELD, C. B.; CAVENAGE, C. C. Conceitualização cognitiva de caso: uma proposta de sistematização a partir da prática clínica e da formação de terapeutas cognitivo-comportamentais. **Revista Brasileira de Terapias Cognitivas**, v. 6, n. 2, p. 3-36, 2010.

NIETZSCHE, Friedrich. **Obras Incompletas**. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Cinema e imaginário científico. **História, ciências, saúde-Manguinhos**, v. 13, p. 133-150, 2006.

PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. **Desenvolvimento Humano**. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

PENNINGTON, Donald C. **Social Cognition**. London and Philadelphia. Routledge, 2000.

PÖSSEL, Patrick; KNOPF, Kerstin. An experimental test of the maintenance and vulnerability hypothesis of depression in consideration of the cognitive hierarchy. **Depression and Anxiety**, v. 25, n. 9, 2008.

- RANGEL, Sônia. **O Olho Desarmado**. Salvador: Solisluna Design Editora, 2009.
- RODOWICK, David N. Introduction. In: _____. **The Crisis of Political Modernism: Criticism and Ideology in Contemporary Film Theory**. Urbana: University of Illinois Press, 1988.
- SALLES, Cecília A. **Gesto inacabado: processo de criação artística**. São Paulo: Intermeios, 2013.
- SALLES, Cecília A. **Redes de criação: construção da obra de arte**. São Paulo: Editora Horizonte, 2008.
- SCHNEIDER, David J. Implicit personality theory: A review. **Psychological Bulletin**, v. 79, n. 5, p. 294, 1973.
- SHERIF, M. **Group Conflict and Co-operation: Their Social Psychology**. London: Routledge and Kegan Paul, 1966.
- SLOTERDIJK, Peter. **Esferas I: Bolhas**. 2. ed. Tradução de José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2016.
- STAM, Robert. **Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard**. Ann Arbor. Michigan: UMI Research Press, 1985.
- TAJFEL, Henri *et al.* An integrative theory of intergroup conflict. **Organizational Identity: A Reader**, v. 56, n. 65, 1979.
- TAJFEL, H.; TURNER, J. C. The social identity theory of intergroup behaviour. In: WORCHEL, S.; AUSTIN, L. W. (Eds.). **Psychology of Intergroup Relations**. Chicago: Nelson-Hall, 1986.
- TARKOVSKI, Andrei. **Esculpir o tempo**. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- TARRANT, Mark. Adolescent Peer Groups and Social Identity. **Social Development**, v. 11, n. 1, p. 110-123, apr. 2002.
- TEODORO, Maycoln Leôni Martins; OHNO, Priscilla Moreira; FROESLER, Mariana Verdolin Guilherme. Estrutura fatorial e propriedades psicométricas do Inventário da Tríade Cognitiva. **Psicologia: Teoria e Prática**, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 87-99, 2016.
- TEODORO, M. L. *et. al.* Inventário da Tríade Cognitiva para Crianças e Adolescentes: adaptação e propriedades psicométricas. **Revista Avaliação Psicológica**, v. 14, n. 1, p. 63-72, abr. 2015.
- TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. **science**, v. 185, n. 4157, p. 1124-1131, 1974.
- WORCHEL, Stephen; COOPER, Joel; GOETHALS, George R. **Understanding Social Psychology**. Brooks/Cole Publishing Company, 1988.

ANEXO A
Vídeo de making of do curta-metragem *Bolha*

O curta-metragem *Bolha* conta com o making of, que está disponível na plataforma *Vimeo*. Abaixo está a referência completa do vídeo:

BOLHA Making Of. Direção: Leandro Wenceslau. Belo Horizonte: Estalo Criativo, 2021. 1 vídeo (14 min 3 s), son., color. Disponível em: <https://vimeo.com/649445618/def17fec44>. Acesso em: 22 nov. 2021.

ANEXO B
Roteiro do curta-metragem *Bolha*

BOLHA

Escrito por
Leandro Wenceslau

5º Tratamento

Registro FBN 749.900 Livro: 1.544 Folha 284

leowenceslau@gmail.com

+55 31 99840-4027

1 EXT. RUA EM FRENTE AO COLÉGIO - DIA

1

No banco da frente de passageiro está **JOÃO** (13 anos), que observa as ruas da sua nova cidade (Belo Horizonte) de dentro do carro. As montanhas, as árvores, os prédios e sinais de trânsito passam como um borrão de tudo de novo que ele não consegue assimilar.

O carro serve como uma bolha no qual vemos o garoto através do vidro lateral. Ao parar em um sinal de trânsito pelo vidro do para-brisa vemos uma igreja católica refletida sobre o rosto do João. Logo, o carro arranca e poucas quadras depois surge a portaria do seu novo colégio. Uma sensação estranha pinça sua coluna. A nova escola é muito diferente de sua escola anterior. Sua **MÃE** (Cristina, 38 anos) mesmo dirigindo sente a apreensão do filho, mas também sente que não consegue lidar com aquilo naquele momento, ela também tem um emprego novo para encarar e se tem algo que ela descobriu é que a vida é isso, cada um preso em suas pequenas angústias. Então, ela faz o que de melhor consegue.

CRISTINA

Boa aula filho, eu sei que tudo está sendo novo pra
você, mas logo a gente se ajeita, tá bem?

João apenas acena com a cabeça e devolve o beijo rápido da mãe antes de finalmente descer do carro. De dentro do carro, Cristina acena e segue apressada em direção ao novo trabalho.

João está sozinho em seu primeiro dia de aula. Ele hesita por um momento, mas o som do sinal escolar e o portão se abrindo cria um movimento de boiada com dezenas de **CRIANÇAS** adentrando apressadas pelo portão. João dá um respiro profundo como que buscando coragem, mas fica congelado quando percebe que cada criança que passa a sua volta tem uma bolha colorida entorno de sua cabeça. Vemos o nosso título...

BOLHA

2 EXT. CORREDOR DE ACESSO AO PÁTIO DO COLÉGIO - DIA 2

João caminha sozinho por um corredor que dá acesso ao pátio do colégio. Para João que sempre estudou em escola particular, aquela escola pública é um como um universo totalmente novo. Ele anda quase intimidado com tantos grupos diferentes de garotos e garotas cruzando entre si. Isso, é o mais estranho, em seu antigo colégio, as coisas pareciam mais “normais”, todo mundo era um pouco parecido. Mas aqui, existe tanta gente diferente. Ele vê um grupo dos MAIORES mexendo no celular e que tem bolhas de cor prateada. Um grupo de MENINAS super produzidas com penteados, roupas como se fossem para uma festa que tem bolhas de cor dourada. Ainda, no centro do pátio, um grupinho de GAROTOS que jogam futebol. Estes tem bolhas de cor azul e outros de cor preta e branca, conforme seus times. Para João, tudo parece diferente e os grupos tem diferentes cores de bolhas entorno da cabeça o que ajuda a identifica-los, mas não classifica-los entre si.

João continua andando pelo corredor em direção a sua sala, ao fundo vemos um grupo de três VALENTÕES cercado um outro garoto de forma ameaçadora.

3 INT. SALA DE AULA - DIA 3

João para na porta da sala de aula um pouco desconfortável. Os outros alunos passam por ele para entrar na sala e o ignoram. Dentro da sala todos parecem se divertir correndo, gritando e conversando em pequenos grupos. Tudo segue até quando um **PROFESSOR** (29 anos) chega na sala de aula e convida João para entrar. O professor acena para todos se aquietarem e tomarem seus lugares. Ele é um idealista e tem uma bolha branca, quase transparente entorno da cabeça.

João entra na sala e senta-se em uma carteira vazia na parte da frente da sala.

PROFESSOR

Bom dia Pessoal! Como foi o fim de semana?
Quem tirou um tempinho para ler o livro que passei
na semana passada?

O professor olha para João.

PROFESSOR (CONT'D)

Você deve ser o João! Certo? João, você pode se apresentar para a turma?

João apenas acena com a cabeça afirmativamente. Depois, um pouco desconfortável, se levanta para se apresentar para a turma.

JOÃO

Meu nome é João. Tenho 12 anos. E acabei de me mudar para Belo Horizonte. Eu ainda não conheço direito... a cidade... e na verdade não conheço na verdade ninguém aqui... Eu gosto de HQ's...

Os alunos começam a rir por não entenderem o que são HQ's.

LEANDRO - VALENTÃO

Hummm, ele gosto de HQ'ssssss!

Todos riem e o Professor tenta apoiar João com um aceno de cabeça, mas João parece ficar cada vez mais nervoso e se embanana com as palavras.

JOÃO

Não, HQ's são revistas em quadrinhos, tipo Japonesas...

ALUNO

Tô ligado o riquinho... ta tirando a gente?

Enquanto isso, os outros alunos da turma ficam cada vez mais incapazes de se conectarem empaticamente com João. Vemos o grupo de VALENTÕES trocando olhares e sorrindo entre si, como que planejando algo.

PROFESSOR

Opa! Chega pessoal. (pausa) Obrigado João. (pausa)
 Vamos para com as risadinhas e abri o livro no
 capitulo 3, por favor!?

Som do sinal.

DISSOLVE PARA

João está sozinho na sala após todos já terem saído. Ele está arrumando suas coisas antes de sair e ganhando tempo para evitar esbarrar com qualquer pessoa fora da sala. O professor volta-se para ele antes dele deixar a sala.

PROFESSOR (CONT'D)

Oi João, não fique preocupado! Eu também mudei
 para cá tem pouco tempo. No início, é um pouco
 mais difícil se adaptar, mas logo você vai se
 enturmar.

João apenas acena e deixa a sala com a sensação que não vai fazer nenhum amigo ali, talvez por causa de suas bolhas coloridas estranhas ou talvez porque ele se ache diferente demais deles.

4 INT. BIBLIOTECA DO COLÉGIO - DIA

4

João caminha perdido entre prateleira de livros da biblioteca. Ele sabe que a biblioteca é o lugar menos frequentado da escola, mas pelo menos ali ninguém vai atacá-lo. Vemos ele olhando por uma janela e do outro lado o som de alunos correndo, conversando durante o intervalo das aulas.

CORTA PARA

5 EXT. CORREDOR DE ACESSO AO PÁTIO DO COLÉGIO - DIA 5

Novo dia, João caminha sozinho em meio as bolhas coloridas, quando vira um corredor e se depara com o grupo de **VALENTÕES** que o cercam no corredor vazio.

MIGUEL - VALENTÃO

Colé o branquinho... Você é novato aqui, né! Qual o seu nome?

JOÃO

João.

Os três vão se aproximando de João e fechando o cerco em volta dele. Ele tenta escapar.

KAROLINE - VALENTONA

Calma nerdzinho...

João finalmente consegue se afastar um pouco dos garotos e segue apressado pelo corredor.

LEANDRO - VALENTÃO

Foge não Joãozinho... volta aqui...

Os garotos começam a rir de João, enquanto ele se afasta assustado pelo corredor.

6 INT. BIBLIOTECA DO COLÉGIO - DIA 6

Sinal de intervalo. Vemos a escola se agitar com o som e trânsito de alunos entre corredores, patio e outros espaços da escola.

João corre para a seu unico porto seguro na escola. Como ainda não conhece ninguém, a biblioteca parece o melhor lugar durante o intervalo, onde ele pode se distrair lendo seu mangá favorito da vez. Vagabond - A história de um samurai e sua jornada repleta de combates sangrentos e desafios espirituais. isso parece um bom plano, quando escuta um voz empolgada.

GUILHERME

Nossa, você gosta de Vagabond! Eu adoro...

João que estava quase escondido atrás do mangá, levanta a cabeça lentamente em direção ao garoto que está parado em pé a sua frente. **GUILHERME** (12 anos) olha para João com um sorriso no rosto e empolgado como quem acha um tesouro escondido no Minecraft. Já João, fica mais surpreendido por encontrar a primeira pessoa que não tem uma bolha envolta da cabeça naquele colégio.

JOÃO

Sim... ué, você não o...

João fica surpreso por Guilherme não ter a bolha. Mas Guilherme, parece não entender ao que ele se refere e dá de ombros e logo segue em sua conversa.

GUILHERME

E “One Piece”? Tô querendo ler...

João, deixa de lado suas dúvidas e entra na conversa com Guilherme.

JOÃO

Eu não curti tanto, prefiro “Death Note” ou “Attack on Titan”...

GUILHERME

Legal... Meu nome é Guilherme e o seu?

JOÃO

é João.

GUILHERME

Legal! Nunca te vi aqui.

JOÃO

Sim... sou aluno novo...

Guilherme logo se senta na cadeira ao lado de João. Ele fica um pouco desconfortável sem entender o que Guilherme realmente quer.

GUILHERME

Legal... Olha esse exemplar do “Boku no Hero Academia” que comprei essa semana.

João se surpreende por Guilherme não ter uma bolha e mais ainda por ele ter vindo falar com ele. Mas Guilherme parece empolgado demais para ser alguém que só queira zoar João. E conforme a conversa segue João sente que, talvez, aquela seja uma oportunidade real para conhecer alguém que não parece querer bater nele.

7 INT. SALA DA CASA DE JOÃO - ENTARDECER/NOITE

7

João esta jogando videogame quando sua mãe abre a porta e entra em casa. Cristina é uma mulher bonita e independente , mas que aparenta estar fazendo um grande esforço para se manter nos trilhos atualmente.

Na sala, a mudança ainda não foi totalmente finalizada e existem varias caixas de mudança espalhadas pelo cômodo e apenas alguns moveis como o sofá e a TV parecem estar no lugar. João olha para sua mãe que esta exausta após um longo dia de trabalho.

JOÃO

Oi...

Cristina cruza a sala e vai deixar sua bolsa.

CRISTINA (OFF)

Ei filho... você ficou jogando o dia todo?

Quando ela volta e se senta ao lado de João no sofá.

CRISTINA (CONT' D)

E como foi o dia?

JOÃO

Foi bem... meio estranho, na verdade.

João não sabe como explicar a sua mãe que as pessoas tinha bolhas em torno da cabeça.

CRISTINA

Pois eu, estou morta de cansaço...

Sua mãe caminha ate o sofá e senta-se quase desabando de tanto cansaço, enquanto João volta a jogar. Ela observa João jogando por um momento e não entende como seu filho desperdiça tanto tempo com esses jogos. Seus pés estão doloridos e quando ela abaixa para tirar o salto sua expressão se transforma de cansada para triste ao ver uma caixa da mudança com o nome “Paulo”. Ela ainda tenta se recompor, mas acaba se esgueirando até a caixa. Ao abri-la, vemos fotos de João, sua mãe e seu pai que faleceu meses atrás. Ainda na caixa existem algumas roupas, uma foto dos três e no fundo uma caixa com pertênces pessoais. Cristina pega a foto na caixa e a observa por um momento se lembrando de uma vida muito diferente da que está vivendo no momento. Ela olha a sua volta como a procura por um lugar onde pudesse colocar a foto, mas a sala é um amontoado de caixas de mudanças.

CRISTINA (CONT'D)

Precisamos acabar de arrumar as coisas da mudança...

João não sabe mais como lidar com essa situação e finge ignorar sua mãe, concentrando-se no videogame. Ela olha a sua volta e como não há onde colocar a foto, desiste da idéia e olha triste para o filho. Depois coloca a foto de volta e fecha a caixa.

CRISTINA (CONT'D)

Bom, mas antes preciso de um banho...

Sua mãe caminha em direção ao quarto. João então pausa o jogo e volta seu olhar para Cristina deixando a sala e nesse momento ela esta com uma bolha entorno da cabeça.

Ele ainda tenta chamar por ela, mais ela parece estar presa em sua bolha e não pode mais ouvi-lo.

JOÃO

Mãe...

Ela o ignora. João resignado volta a atenção para seu jogo novamente.

8

EXT. REFEITÓRIO DO COLÉGIO - DIA

8

João e Guilherme estão conversando no pátio do colégio durante o intervalo das aulas. Os dois garotos ficam isolados dos outros grupos de alunos que parecem ignorá-los.

GUILHERME

Eu não entendo como eles conseguiram estragar tanto o anime... Por isso que não gosto de adaptação de livro, os filmes são sempre piores.

JOÃO

Verdade! Mas de adaptação até que gostei do Jogos Vorazes...

GUILHERME

Ha, o primeiro filme é até ok. Mas o final do terceiro... o que é aquilo?

Enquanto conversam, João percebe que o grupo de VALENTÕES observa os dois com olhar de desprezo e uma bolha cinza fica em evidência. João se assusta e tenta mostrar a Guilherme o que está acontecendo.

JOÃO

Você está vendo isso?

GUILHERME

(Desligado)

Ha, eles são uns babacas ... não sei onde coleccionar
bonés é um esporte!?

JOÃO

Não, serio, eles tem...

João tenta apontar para as bolhas, mas fica com medo de Guilherme achar que ele está louco e principalmente, quando se da conta que está apontando para o grupo e eles começam a encara-lo ameaçadoramente.

GUILHERME

Só ignora eles, eles ficam caçando briga com todo mundo, mas se não entrar na deles, eles vão atrás de outro...

João e Guilherme seguem andando pelo corredor, enquanto os **VALENTÕES** seguem os dois com o olhar.

CORTA PARA

9 INT. COLÉGIO/CASA DE JOÃO - DIA

9

Uma música nos carrega enquanto vemos uma sequência de imagens rápidas de João e Guilherme se divertindo juntos.

SHOT - GUILHERME DURANTE O INTERVALO NA AULA NO PATIO CONTANDO PIADAS E JOÃO GARGALHANDO DE RIR.

SHOT - JOÃO E GUILHERME CORRENDO NOS CORREDORES DO COLÉGIO.

SHOT - JOÃO AJUDANDO GUILHERME ESTUDAR PARA UMA PROVA NA BIBLIOTECA DA ESCOLA.

SHOT - GUILHERME DANDO UMA SURRA NO VIDEOGAME EM JOÃO NA CASA DE JOÃO.

SHOT - OS DOIS, SUPER EMPOLGADOS, PESQUISANDO NA INTERNET SOBRE MANGÁS E ANIMES NA CASA DE JOÃO.

FADE TO BLACK.

10

INT. RUA/SALA DA CASA DE GUILHERME - DIA

10

João e Guilherme, estão andando estão jogando videogame quando a campanha toca. Cristina abre a porta e é Rosa, mãe de Guilherme.

ROSA

Oi, boa noite. Sou a mãe do Guilherme.

CRISTINA

Oi! Muito prazer. Cristina.

Cristina, faz movimento para Rosa entrar. Rosa entra e repara de forma discreta nas caixas de mudança na sala.

CRISTINA (CONT'D)

Não repara na bagunça, a gente mudou tem pouco tempo e não conseguimos ajeitar tudo ainda.

ROSA

Imagina, mudança é complicado mesmo. O Guilherme me falou que vocês vieram do interior.

Rosa caminha para mais proximo dos garotos.

CRISTINA

Sim. Nasci em minas mesmo , mas morei muito tempo em Ribeirão Preto, meu marido era de lá.

ROSA

E seu marido, veio com vocês?

CRISTINA

Ele faleceu no final do ano passado.

ROSA

Sinto muito.

Enquanto as duas mães se conhecem , os meninos continuam a jogar videogame meio alheios a conversa. Rosa que é uma mulher extremamente empatica, tenta estabelecer um ponto de conexão com Cristina

ROSA (CONT'D)

Bom, conte comigo para o que precisar . Imagino que não deva estar sendo muito facil toda essa mudança.

Guilherme que estava com atenção no jogo, parece voltar a escuta para a conversa da mãe e a sua maneira tenta ajudar seu novo amigo também.

GUILHERME

João, você quer ir no centro conosco? Nossa, lá é muito legal! Acho que você vai amar.

JOÃO

Centro? Como assim?

Rosa olha para Guilherme um pouco pensativa em como lidar com essa situação. Mas ele parece tão empolgado com sua ideia de levar seu novo amigo no terreiro que ela decide não se opor.

CRISTINA

Olha sem entender.

ROSA

Vocês frequentam alguma igreja?

CRISTINA

Minha família é católica, mas não sou praticante.

João acena afirmativamente.

ROSA

Então, centro é a nossa casa espiritual, como a sua igreja, entende?

JOÃO

Ahhhh... entendi ! Vou então, ué ! Eu já fiz a primeira comunhão e só.

CRISTINA

Calma filho, tem que ver.

ROSA

Nossas portas estão abertas, se quiserem ir, vai ser um prazer leva-los qualquer dia desses.

JOÃO

A gente vai né mãe!?

Cristina olha pensativa para João.

ROSA

Vamos ver...

CORTA PARA

11 EXT. CORREDOR DO COLÉGIO - DIA

11

Os corredores do colégio estão vazios. Ouvimos o som do sinal do intervalo e instantes depois dezenas de CRIANÇAS já ocupam todo o lugar.

CORTA PARA

João sai da sala de aula e entra no corredor em meio a outros alunos.

CORTA PARA

Vemos JOÃO e GUILHERME andando , alternadamente , pelo corredor. Quando começam a surgir sibs de mensagens chegando nos celulares. Os alunos começam a pegar seus celulares e a dar risadas como se recebessem um novo meme de zoação.

João segue pelo corredor e percebe que todos estão rindo dele. Ele não entende o que está acontecendo. Quando vira o corredor o grupo de VALENTÕES o cercam.

CORTA PARA

João caminha pelo corredor quando vê ao longe Guilherme surgir em uma escada que dá acesso ao corredor.

João se apressa para acenar e chamar Guilherme.

JOÃO

Guilherme!

Guilherme o olha de longe e assustado sai apressado.

12 INT. QUARTO DE JOÃO - TARDE/NOITE 12

João está deitado na sua cama e faz a única coisa que parece anestesia-lo quando esta triste, ouvir música . Ele verifica a mensagem que Guilherme, mas ela continua sem resposta. Sua mãe chega na porta do quarto e o observa João sem que ele perceba. João, não sabe o que fazer, apenas vira-se para o canto e tenta esquecer de tudo . Ele dorme deitado na cama . João esta deitado na mesma posição e a luz muda rapidamente indicando uma passagem de tempo. Ele acorda como horas depois, já está anoitecendo. Ele se levanta e olha no espelho , quase improvisado do quarto. Para João, aquilo não tinha nenhum sentido. Mas de certa forma ele sente que consegue se ver realmente pela primeira vez. No espelho , por um relance ele tem uma nevoa que se forma como uma bolha rosa no entorno de sua cabeça . João se surpreende a perceber que também tem uma bolha.

13 INT. BIBLIOTECA DO COLÉGIO - DIA 13

João volta a se esconder na biblioteca durante os intervalos.

Sempre olha para a porta vazia . Dentro de seu mundo os mangás parecem ser a única coisa que pode distraí-lo de sua vida patética . Ele sente falta de Guilherme mais do que imaginava.

Em sua cabeça , apenas uma coisa fica rondando ... Não era para ser assim ! Como foi burro! Ele confiou em Guilherme e agora ele o cumprimenta mais e João nem sabe exatamente o porque.

14 EXT. PÁTIO DO COLÉGIO - DIA 14

Guilherme esta sozinho no pátio. Ele pega o celular do bolso.

No fundo do pátio o grupo de VALENTÕES o observam e ameaçam ir até ele.

Guilherme deixa o pátio apressado.

15 INT. REFEITÓRIO DO COLÉGIO - DIA 15

João está no refeitório sozinho. Ele leva uma maçã para o amigo mesmo sem saber se ele ira aparecer.

João é surpreso quando Guilherme aparece repentinamente na porta do refeitório e os dois se olham.

Contudo, Guilherme percebe no fundo do refeitório os VALENTÕES que o espreita e ele acaba deixando rapidamente o refeitório. Após Guilherme deixar o refeitório João se dá conta que a maçã que trouxe para Guilherme, ainda está ali e ele não sabe mais o que fazer com a fruta.

16 INT. SALA DE AULA - DIA 16

O sinal toca. Os alunos se apressam para sair da aula.

O último a deixar a sala é João. Ele guarda suas coisas quando uma ALUNA passa por ele e faz uma piada.

ALUNA

Cade seu namoradinho João?

O professor que esta em sua mesa observa a cena e quando João vai deixar a sala se dirige à ele.

PROFESSOR

João, está tudo bem?

João se virá para o Professor.

JOÃO

Sim, Senhor.

PROFESSOR

você não devia ligar para o que os outros dizem...

JOÃO

Eu não ligo...

João fica pensativo, mas acaba se abrindo.

JOÃO (CONT'D)

Só não entendo o porque o Guilherme parou de falar comigo...

O Professor espera um momento.

PROFESSOR

Bom, As pessoas temem aquilo que não conseguem compreender...

João faz cara de quem tenta entender a profundidade daquela frase.

PROFESSOR (CONT'D)

Eu conversei com sua mãe e soube sobre o que aconteceu com seu pai ano passado, sinto muito...(pausa) As vezes a vida pode ser dura, mas a gente não pode se fechar para o mundo.

João sorri.

JOÃO

Não se preocupe Professor, estou bem...

O professor acena e observa João sair.

17 INT. CORREDOR DE ACESSO AO PÁTIO DO COLÉGIO - DIA 17

João cruza o corredor sozinho.

18 INT. BIBLIOTECA DO COLÉGIO - DIA 18

João entra na biblioteca. Ele se senta na cadeira usual. Ele olha a porta a ninguém aparece. A biblioteca é como uma bolha, um espaço que é seguro para ele, mas que o faz se sentir muito sozinho.

Ele tenta se concentrar em seu manga, mas não dá muito certo.

De repente, um vulto e Guilherme surge na porta.

Eles se olham.

João fica tenso e Guilherme ansioso.

Guilherme para abaixo do marco da porta e excita de entrar na biblioteca.

A tensão se estabelece. João não sabe se Guilherme vai entrar ou deixa-lo novamente.

Os dois se olham.

CUT TO BLACK.

CREDITOS FINAIS DO FILME.

19 INT. CORREDOR DE ACESSO AO PÁTIO DO COLÉGIO - DIA 19

Voltamos a mesma cena, Guilherme e João se olham mais uma vez.

Guilherme sorri e entra na biblioteca.

FIM.